

Mémoire de Recherche M2

Source : www.mi9.com

Auteur :

Alexandre Rabeau

Directeur de mémoire :

Thomas Gaudy

Promotion : **M2IRT 2011**

Spécialité : **IJV**

Résumé

Depuis leur création, les jeux vidéo n'ont cessé d'évoluer, aussi bien techniquement que dans la manière de les concevoir et de les appréhender. Les joueurs ont développé un rôle de plus en plus important en trouvant de nouvelles manières de se divertir avec les jeux vidéo. Les développeurs et les éditeurs ont alors pris conscience de ce phénomène et se sont intéressés à ce qui entoure leurs jeux, c'est l'apparition des principes de méta-jeu.

Des éditeurs de niveaux aux systèmes unissant des jeux vidéo, les mécanismes de méta-jeu sont très variés. Ce mémoire a pour objectif de recenser et étudier ces principes afin de les adapter à un contexte ludo-éducatif.

Abstract

Since their birth, video games continuously evolved, both technically and in the way they are designed and understood. Players developed a more important role in finding new ways of entertainment through video games. Developers and publishers became aware of this and started to get interested in what surrounds their games. This was the emergence of the meta-game principle.

From level editors to systems uniting video games, meta-game mechanisms are diverse. This paper aims to identify and explore these principles in order to adapt them to an edutainment context.

Remerciements

Je souhaite tout d'abord remercier mon directeur de mémoire, Thomas Gaudy, pour son suivi et ses conseils enrichissants tout au long de mon travail.

Je remercie également Alexis Levêque, Rabih Haddad, Ebene et un des concepteurs de « U-play » d'avoir eu la gentillesse de répondre à mes questions et de partager leur expérience sur les principes de méta-jeu.

Je voudrais aussi remercier Livia Simoni et Patricia Rabeau d'avoir pris le temps de relire ce mémoire.

Enfin, je remercie l'ensemble de la classe IJV 2010-2011 et mon entourage pour leur soutien et leur convivialité.

Sommaire

I. Définition du sujet	5
II. La question fondamentale	8
1. Qu'est-ce qu'un principe de méta- jeu ?.....	8
2. Analyse	8
3. Application ludo-éducative	8
III. Le contexte, l'environnement	9
IV. Les méthodes de recherche	11
V. Analyse de l'existant	12
1. Les principes directement associés à un jeu	12
1.1. Définition	12
1.2. Les différents principes	13
1.2.1. Le partage de connaissances et les sites communautaires	13
1.2.2. Les informations et les statistiques fournies aux joueurs	16
1.2.3. Les éditeurs de niveau et le « CraftWare »	19
1.2.4. Les jeux se définissant comme « méta-jeu ».....	23
1.2.5. Le système de reprise de sauvegarde	25
1.2.6. La synchronisation du jeu avec des évènements réels	27
1.3. Analyse	28
2. Les principes de méta-jeu unissant des jeux	31
2.1. Définition	31
2.2. Les différents principes et plateformes	32
2.2.1. Le « X-box live ».....	32
2.2.2. Le « PlayStation Network »	35
2.2.3. La plateforme « Battle .Net ».....	38
2.2.4. La plateforme « Steam »	40
2.2.5. Facebook.....	42
2.3. Leurs buts et leurs apports ?.....	44
2.3.1. Aux jeux.....	44
2.3.2. Aux joueurs	47
2.3.3. Aux Développeurs	51
2.3.4. Aux Editeurs	53
3. Critique de l'existant.....	55
3.1. Les principes de méta-jeu associés directement à un jeu	55
3.2. Les principes de méta-jeu unissant des jeux	58

VI. Possibilités d'innovations et d'améliorations	62
1. Adaptations des principes de méta-jeu dans un cadre ludo-éducatifs.....	62
2. Concepts d'application possibles	67
2.1. Des jeux d'éveil interconnectés.....	67
2.2. Jouer avec ses résultats scolaires	69
3. « Learn & Play » : L'unification de jeux éducatifs	72
3.1. Introduction	72
3.2. Plateforme	74
3.3. Contexte d'utilisation	78
3.4. Sous quelle forme.....	80
3.4.1. Portail Web :	80
3.4.2. Application :	81
3.5. Mécanismes de « Learn & Play »	83
3.5.1. Identification et profil :	83
3.5.2. Les jeux et les applications :	86
3.5.3. Accès aux jeux éducatifs simplifiés :	88
3.5.4. Un jeu au lieu des méta-scores classiques :	90
3.5.1. Les récompenses :	95
3.5.5. Les statistiques :	97
3.6. Communication.....	98
VII.Synthèse des résultats.....	101
VIII. Enseignements tirés / apport du travail.....	102
IX. Conclusions générales, perspectives d'avenir	103
X. Bibliographie / Webographie	105
XI. Annexes.....	109
1. Glossaire	109
2. Interviews	111
2.1. Concepteur « U-play » - Ubisoft :	111
2.2. Rabih Haddad - Métamorphes :	113
2.3. Ebene - Game Designer :	114
2.4. Alexis Leveque – Game Designer - Ankama :	115

I. Définition du sujet

L'enjeu de ce mémoire est d'identifier et d'analyser les différents principes de méta-jeu existants ainsi que les processus ludiques qui en découlent afin d'en proposer une adaptation dans le domaine ludo-éducatif. Pour répondre à cette problématique, il faut d'abord définir ce qu'est un méta-jeu.

Source : Ioannis Kounadeas

Le préfixe méta est tiré du grec « meta » qui signifiait « au milieu de » en grec ancien. Il a ensuite divergé dans de multiples directions en prenant le sens de « vers, à la recherche de », « à la suite de, derrière, ensuite » ou « entre, avec ». En français, il exprime la postérité temporelle, la succession, une transcendance (en philosophie), un statut logique englobant un changement, le résultat d'un processus, une proximité.¹

Ce préfixe est aussi très souvent utilisé en science pour désigner un niveau d'abstraction supérieur, un modèle. Par exemple, une métadonnée est une donnée sur les données. Plus concrètement, dans un site web pour décrire une information tel qu'un titre, on va lui attribuer une taille et une police. Ce sont donc des données sur une donnée qui vont permettre de déterminer sa présentation, c'est donc un exemple de métadonnée.

Dans le cadre de ce mémoire, le terme de « méta-jeu » signifie donc tout ce qui est autour d'un jeu sans véritablement en faire partie, tout ce qui va au-delà du jeu en lui-même. Les principes de méta-jeu sont des mécanismes qui transcendent en quelque sorte les mécanismes de jeu classique et permettent de s'élever sur un niveau d'abstraction supérieur. Le joueur joue alors avec le jeu au lieu de jouer au jeu.²

¹ Alain Ray, 1992, Le Robert : Dictionnaire historique de la langue française

² Ebene, 2008, Définir le méta-jeu, <http://fenntasy.com/wanuts/ebene/index.php?2008/10/14/185--fragments-definir-le-meta-jeu-1>

Cette définition est vaste, les principes de méta-jeu sont donc très variés. Il faut savoir que les principes de fonctionnement de méta-jeu ne sont pas apparus avec les jeux vidéo, ils existaient déjà auparavant. Par exemple, les joueurs d'échec qui visionnent la manière de jouer d'un de leurs futurs adversaires pour adapter leur tactique de jeu, s'adonnent à une forme de méta-jeu. Ce mécanisme a d'ailleurs été poussé plus loin avec un joueur qui jouait contre plusieurs adversaires différents et qui utilisaient les tactiques des uns pour contrer les autres.³

Dans certains jeux, les joueurs ont trouvé des astuces leur permettant de jouer d'une manière différente de celle prévue par les développeurs.

Ces mécanismes, aussi connus sous le nom de « gameplay émergent », sont assimilables à des principes de méta-jeu dans la mesure où ils modifient les fonctionnements du jeu d'origine.⁴ L'exemple le plus connu de gameplay émergent est le « rocket jump » de « Quake 3 ».

L'utilisation des bugs dans les jeux vidéo pour progresser plus facilement, aussi appelés « bug exploit », est aussi un mécanisme de méta-jeu. En effet, le joueur va utiliser des principes de jeu non prévus, les bugs, pour progresser d'une manière différente de celle pensée initialement. On est donc bien dans un mécanisme qui va au-delà du jeu.

Cependant, ces formes de méta-jeu n'ont pas été prévues par les développeurs, et donc les processus ludiques qui en découlent non plus, ce qui rend leurs analyses moins intéressantes dans le cadre de notre sujet.

Les connaissances acquises sur un jeu au-delà de sa propre expérience sont aussi un principe de méta-jeu. Les joueurs ont l'habitude de partager leurs expériences de jeu pour pouvoir progresser plus facilement et découvrir tous les éléments du jeu. La richesse des jeux actuels rend cette base de connaissances très importante. Avec l'arrivée d'internet, le partage de ces connaissances est garanti par des sites

³ Abhiram, 2009, Game and Metagame : À game of Chess, <http://strat.in/2009/06/game-and-metagame-part-1/>

⁴ Dinowan, 2006, Dossier: Gameplay Emergent, <http://www.jeuxvideo.com/dossiers/00006203/le-gameplay-emergent.htm>

spécialisés permettant au joueur d'obtenir de nombreuses informations relatives à un jeu avant même d'y avoir joué. Ces données recueillies et assimilées acquises en marge d'un jeu sont un principe de méta-jeu à part entière.^{5 6} Les développeurs ont d'ailleurs commencé à prendre en main ce phénomène en créant leur propre site d'information et en soutenant les communautés de fans à enrichir la base de connaissances relative à leurs jeux. Il est essentiel pour eux de maîtriser l'environnement qui tourne autour de leur jeu pour en tirer un certain nombre de bénéfices.

Aujourd'hui, les éditeurs et les développeurs vont encore plus loin en imaginant des systèmes qui permettent d'unir leurs jeux ou des éléments de leurs jeux entre eux, s'élevant ainsi sur un niveau d'abstraction supérieur à celui-ci. Ils développent alors de nouveaux mécanismes qui vont permettre à leurs joueurs d'utiliser leurs jeux comme des éléments d'un nouveau jeu. Par exemple, Microsoft utilise sa plateforme de jeu en ligne, le Xbox-Live, pour attirer à leurs joueurs un score général en à partir des jeux auxquels ils jouent ainsi que des différents exploits qu'ils auront réalisés dans ceux-ci. Les jeux Xbox-Live deviennent alors le moyen de faire progresser un score global, donc de jouer à un nouveau jeu.⁷

Ce sont ces principes de méta-jeu prévus par les développeurs que nous étudierons afin d'en comprendre leurs fonctionnements et leurs objectifs. Nous déterminerons ensuite leurs forces et leurs limites dans l'optique d'une adaptation à un environnement ludo-éducatif.

Ce travail de recherche vise donc à comprendre quelles sont les finalités des mécanismes de méta-jeux afin d'envisager leur adaptabilité à des jeux ludo-éducatifs. Il faudra alors déterminer quels sont les principes qui serviront le mieux un contexte ludo-éducatif pour proposer un projet concret les utilisant.

⁵ Michael Strauss, 2010, *When to metagame in a role-playing game*, <http://www.helium.com/items/1920112-when-is-it-okay-to-metagame-as-a-game-master>

⁶ Jay Shaffstall, 2011, *What is Metagaming*, <http://www.bellaonline.com/articles/art48754.asp>

⁷ Mikael Jakobsson, 2009, *The Achievement Machine : Understanding the Xbox Live Metagame*, <http://www.digra.org/dl/db/09291.32175.pdf>

II. La question fondamentale

1. Qu'est-ce qu'un principe de méta- jeu ?

Pour tenter de répondre à cette question il paraît important d'explorer les propositions suivantes :

Existe-t-il différents types de principes de méta-jeu? Lesquels?

Sur quelles plateformes ou dans quels jeux les trouve-t-on?

2. Analyse

Là encore l'analyse nous demande d'approfondir différents points :

Quel est l'objectif de ces mécanismes? Qu'est-ce qu'ils sont censés apporter au jeu?

Aux joueurs?

Pourquoi les développeurs de jeu sont-ils de plus en plus nombreux à consacrer des ressources pour la mise en place de tels mécanismes?

Quelle est la vision des joueurs sur ces principes? Remplissent-ils leur objectif?

Quels sont les mécanismes les plus efficaces? Pourquoi?

Quelles sont leurs limites ?

3. Application ludo-éducative

Après avoir vu ce qu'était un principe de méta-jeu et les mécanismes qu'ils mettent en œuvre, il sera possible d'envisager :

En quoi les principes de méta-jeu pourraient-ils améliorer les applications ludo-éducatives?

Quels seraient les principes les plus efficaces dans ce cadre?

Comment les adapter à des applications ludo-éducatives?

Source : Ioannis Kounadeas

III. Le contexte, l'environnement

Comme cela a été évoqué précédemment, les principes de méta-jeu sont très variés. On les trouve à différents niveaux d'abstraction du jeu vidéo. Il y a :

- Les principes de méta-jeu dans le jeu en lui-même. On retrouve dans cette catégorie, le « gameplay émergent » ainsi que les « bugs exploit ».
- Les mécanismes de méta-jeu lié à un jeu sans véritablement en faire partie. Il s'agit de mécanismes pensés par les développeurs et les éditeurs pour l'enrichir. Par exemple, les éditeurs de niveaux ou les sites communautaires rassemblant des informations sur un jeu.
- Les principes de méta-jeu qui lie un ensemble de jeux. On retrouve ces mécanismes sur les plateformes internet de différents constructeurs et éditeurs comme le « Xbox-Live » de Microsoft ou « Battle .Net » de Blizzard.

Nous étudierons donc, dans le cadre des principes de méta-jeu, différents jeux et plates-formes :

Le « Xbox Live » est la plate-forme internet mise en place par Microsoft pour sa console, la « Xbox 360 », permettant de jouer en ligne et communiquer.

Le « PlayStation Network », appelé aussi « PSN », est la plate-forme internet mise en place par Sony pour sa console, la « PlayStation 2 », permettant de jouer en ligne et de communiquer.

« Battle .net » est la plateforme internet mise en place par Blizzard permettant à leurs joueurs de jouer en ligne et de communiquer.

« Steam » est une plate-forme de distribution en ligne et de communication mise en place par Valve.

« Facebook » est un réseau social sur internet permettant à leurs utilisateurs de communiquer de façon ludique. Ce site propose une multitude de jeux.

Dans le cadre de son système de récupération de sauvegarde pour le jeu « Mass Effect », nous aborderons les jeux développés par Bioware.

Nous travaillerons sur des modes de jeu de « Fifa 2010 » développé par l'éditeur Electronic Arts,

IV. Les méthodes de recherche

J'envisage de lister un maximum de principes de méta-jeu que l'on peut trouver actuellement dans le monde des jeux vidéo. À chaque fois que j'identifierai un de ces principes, je chercherai d'autres jeux ou plates-formes qui utilisent un principe similaire afin de déterminer leurs points communs et leurs différences. Cette première étape me permettra d'obtenir une liste de jeux et de plates-formes utilisant des principes de méta-jeu.

Je sélectionnerai ensuite les principes les plus intéressants à étudier selon trois critères :

- Le succès de la plate-forme ou du jeu en question, que je déterminai à l'aide des sites spécialisés sur les jeux vidéo et des études de marché.
- La richesse du principe utilisée, que j'évaluerai grâce aux références et aux études que je pourrai trouver à son propos.
- L'originalité du mécanisme mis en place qui mise en évidence par le faible nombre de jeux ou plates-formes qui l'utilisent.

Chacun des principes sélectionnés cherche à proposer au joueur une expérience ludique précise. J'étudierai plus en détail ces processus ludiques à travers les objectifs des développeurs qui les mettent place et leurs effets sur les joueurs. Je devrai alors discerner le but de chacun de ces systèmes et ce qu'ils sont censés offrir à leurs utilisateurs. Le ressenti des joueurs vis-à-vis de ces principes et leur succès me permettra de déterminer les systèmes les plus efficaces. Il me faudra alors chercher à comprendre les raisons de leur réussite.

Je m'intéresserai ensuite à l'adaptation de ces principes et leur processus dans le cadre d'une application ludo-éducative. Il me faudra d'abord analyser les enjeux de ce domaine et savoir ce que les jeux peuvent y apporter. Je devrais alors réfléchir à l'apport potentiel des principes de méta-jeu et les processus ludiques qui les accompagnent, dans un environnement ludo-éducatif.

V. Analyse de l'existant

1. Les principes directement associés à un jeu

1.1. Définition

Nous allons faire un tour d'horizon des différents principes de méta-jeu existant directement lié à un jeu. C'est-à-dire tous les mécanismes et éléments qui ne font pas partie à proprement parlé du gameplay ou de l'essence d'un jeu, mais qui offrent à celui-ci une nouvelle manière de l'appréhender et de se divertir avec. Ces principes ne sont pas indispensables au jeu, dans la mesure où si on les retire à celui-ci, le jeu reste le même au sens strict du terme.

Source : Ioannis Kounadeas

Comme évoqué précédemment, la définition d'un méta-jeu est vaste et les principes qui en découlent sont parfois très différents. Il est d'ailleurs intéressant de noter que j'ai obtenu autant de définitions de ce qu'est un méta-jeu que d'experts que j'ai interviewés pour ce mémoire.

Cependant, les principes évoqués répondent tous à la définition d'un méta-jeu comme mécanisme qui transcende le jeu en lui-même et emmène le joueur dans un niveau d'abstraction supérieur.

On retrouve ces mécanismes à différents niveaux du jeu :

- Ils peuvent être externes au jeu en lui-même, sous la forme de sites web ou de logiciels, comme les éditeurs de niveaux ou les sites communautaires.
- Ils peuvent être internes au jeu et prendre la forme d'une fonctionnalité particulière du jeu. Le système de reprise de sauvegarde de « Dragon Age » ou de « Mass Effect » par exemple.

Nous allons maintenant voir plus en détail ces différents principes et déterminer pourquoi ils peuvent être apparentés à des mécanismes de méta-jeu.

1.2. Les différents principes

1.2.1. Le partage de connaissances et les sites communautaires

D'après Michael Strauss, les connaissances acquises sur un jeu au-delà de sa propre expérience sont un principe de méta-jeu.⁸ Par exemple, lorsqu'un joueur plus avancé fournit à un partenaire des astuces et des informations lui permettant de progresser plus facilement ou d'orienter ces choix, il dépasse alors les principes de progression prévus et entre dans le domaine du méta-jeu.

Les sites de joueurs, qui réunissent des informations sur l'univers d'un jeu leur permettant de savoir quelles épreuves ils vont rencontrer et quelles stratégies ils devront adopter, sont donc une forme de méta-jeu.

Par exemple, le site « JudgeHype » propose des informations détaillées sur les séries de jeu « Diablo », « Starcraft » et « World of Warcraft ».⁹ Un joueur, en naviguant sur ce site, va accéder à des informations détaillées sur le background, le « gameplay » et les mécanismes de ces jeux sans même y jouer. Ces sites se substituent donc aux étapes prévues par un jeu pour faire découvrir au joueur son univers et son « gameplay ». Les joueurs qui utilisent ces sites pour progresser dans un jeu se l'approprient différemment au regard du schéma de progression initialement prévu par les développeurs. Il pratique donc une forme de « méta-gaming ».

Figure 1 : Les différentes ressources proposées par le site JudgeHype pour le jeu « Diablo 2 »

Source : <http://diablo2.judgehype.com/>

⁸ Michael Strauss, 2010, *When to metagame in a role-playing game*, <http://www.helium.com/items/1920112-when-is-it-okay-to-metagame-as-a-game-master>

⁹ Judgehype, <http://www.judgehype.com/>

Ces sites ont un rôle particulièrement important dans les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs (MMORPG). En effet, ce type de jeu essaie de représenter un monde virtuel particulièrement riche. Cette multitude d'éléments et d'actions à prendre en compte implique un temps de jeu important.

Les sites communautaires des « MMORPG » vont donc s'attacher à décrire tous les mécanismes et tâches à réaliser dans ces différents univers afin de permettre au joueur d'acquérir la connaissance nécessaire pour orienter ces choix stratégiques, sans devoir les découvrir par lui-même. Jeff Shaffstall décrit d'ailleurs ce principe pour les jeux de rôles.¹⁰

Par exemple, dans « World of Warcraft », lorsqu'un personnage a atteint son niveau maximum, il est proposé au joueur de participer à des raids pour tuer des « Boss » à 10, 25 ou 40 joueurs. Les « Boss » ont des capacités qui demandent des tactiques de groupe assez complexes pour pouvoir les vaincre. On dissocie alors deux types de comportement de groupe par rapport à ces « Boss » :

- Les joueurs qui vont essayer le « Boss » pour découvrir ses capacités et mettre en place une tactique pour le vaincre.
- Les joueurs qui vont aller chercher et appliquer des tactiques déjà élaborées et éprouvées sur les sites communautaires pour le vaincre.

Figure 2 : Schéma du positionnement à adopter sur le boss « Theralion » dans « World of Warcraft »

Source : <http://www.wow-tactique.net/strategie-guide-bastion-du-crepuscule>

¹⁰ Jay Shaffstall, 2011, *What is Metagaming*, <http://www.bellaonline.com/articles/art48754.asp>

Dans ce cas, le partage de connaissances se solde donc par deux manières de jouer différentes. Les joueurs qui vont tirer profit de l'expérience d'autres joueurs pour éviter la phase d'apprentissage de la tactique du « Boss » vont donc se faciliter la tâche et se concentrer sur ce qui les intéresse le plus.

On peut donc parler de méta-jeu, car sans faire partie intégrante du jeu, ces sites fournissent des éléments utiles à des joueurs, qui sans ceux-ci se décourageraient et ne poursuivraient pas faute de résultats. Ils sont aussi un moyen de créer du lien entre leurs utilisateur.

Pour le blogueur « Eden », le fait même de créer un site sur un jeu ou de partager son expérience, son ressenti est un principe de méta-jeu. Dans l'interview qu'il m'a accordée, il m'évoque sa vision du méta-jeu :

« Le méta-jeu est plus une affaire d'appropriation humaine. Créer un projet de gazette communautaire, c'est faire du méta-jeu. Utiliser un jeu pour se donner ses propres objectifs, ses propres projets, son propre imaginaire, son propre épanouissement, et si possible en communauté c'est effectivement une tendance en laquelle je crois. »

Eden pense donc qu'à partir du moment où un joueur prend du plaisir à partager son expérience de jeu avec d'autres joueurs, il entre dans un processus de méta-jeu. Les joueurs s'amuse alors à un autre jeu, celui de partager et confronter leurs découvertes et leurs manières de jouer.

1.2.2. Les informations et les statistiques fournies aux joueurs

En restant dans le domaine des sites d'informations, on peut identifier des sites qui fournissent des statistiques et des informations détaillées sur l'activité des joueurs dans un jeu donnée.

En effet, de nos jours, les jeux et surtout les jeux en ligne mettent à la disposition des joueurs des informations et de statistiques décrivant leur activité dans ceux-ci. Par exemple, dans « Battlefield : Bad Company 2 », le joueur a la possibilité d'aller sur un site¹¹ pour obtenir des statistiques complète et précise sur ses faits d'armes.

Figure 3 : Statistiques en ligne du joueur « Chivi » sur Battlefield 2

Source : http://bfbc.com/stats_pc/CHIVI

Ces statistiques sont issues des serveurs de jeux qui recensent toutes les actions de chaque joueur. Elles permettent aux joueurs de se comparer aux autres sur un grand nombre de données. Ainsi, chaque joueur peut trouver une satisfaction personnelle sur une statistique donnée. Par exemple, un joueur qui n'a pas un grand nombre

¹¹ Battlefield stats, Site de statistiques sur le jeu « Battlefield, bad company 2 », <http://bfbc.com/>

d'heures de jeu peut avoir une précision de tir équivalente à celle des meilleurs joueurs.

De plus, ces statistiques leurs permettent de se fixer de nouveaux challenges et leurs propres objectifs ce qui a pour effet d'augmenter la durée de vie du jeu. Par exemple, un joueur peut décider d'essayer de devenir le soldat qui passe le plus de temps dans un hélicoptère.

Dans le cadre de tournoi ou de compétition, ces pages de statistiques permettent d'analyser la manière de jouer d'un futur adversaire et d'identifier son comportement. Par exemple, un joueur peut voir quel type d'arme son adversaire utilise le plus souvent et adopter une tactique en fonction. Il permet aussi à un joueur qui vient d'être vaincu par un autre de trouver les raisons de sa défaite. Par exemple, si le vainqueur a des statistiques beaucoup plus élevées, le perdant peut en conclure qu'il n'a pas assez de temps de jeu pour affronter cette adversaire à arme égale.

On retrouve ce type de statistiques et d'informations à plusieurs niveaux :

- Elles sont parfois intégrées directement au jeu comme dans le jeu « World of Warcraft » où le joueur peut obtenir plusieurs types de scores détaillés sur son activité dans le jeu sur l'interface.
- Elles peuvent être externes au jeu sur une page web comme pour « Battlefield : Bad Company 2 ».

Ce principe qui consiste à mettre à disposition du joueur des statistiques détaillées de son activité est une forme de méta-jeu, dans la mesure où cela peut devenir un jeu en soit sur un niveau d'abstraction supérieur. En effet, ce mécanisme ne fait pas véritablement partie du jeu en soi. Par exemple, dans « Battlefield : Bad Company 2 », lorsqu'on effectue une partie de jeu en ligne, on se retrouve sur un champ de bataille avec des soldats alliés face à des adversaires. On a alors des objectifs à remplir qui vont déterminer quel camp aura gagné la partie. Pourtant, certains joueurs préfèrent délaissé ces objectifs pour se concentrer sur l'amélioration de leur propre score. Le jeu devient alors le support d'un nouveau jeu qui consiste à avoir les meilleures statistiques possible.

Figure 4 : Statistiques des combats en arènes du joueur « Warlocked » dans le jeu « World of Warcraft »

Source : <http://welcomesinterface.blogspot.com/>

Dans une autre mesure, il existe des statistiques qui améliorent l'expérience de jeu des joueurs en leur fournissant des informations leur permettant de choisir les joueurs avec lesquels ils vont jouer en fonction de leur vision et de leur manière de jouer. Par exemple, pour beaucoup de « MMORPG », il existe des pages web qui donnent en temps réel la population des serveurs de jeu. Il faut savoir que ce type de jeu dispose d'un univers et que celui-ci est dupliqué sur plusieurs serveurs afin de permettre à un maximum de joueurs de participer. L'univers reste donc le même mais les joueurs ne sont pas les mêmes. Les concepteurs offrent à ceux-ci des statistiques sur la population des serveurs afin de permettre à un nouveau participant de choisir son serveur selon ses propres critères. Un joueur qui souhaite profiter du jeu calmement va pouvoir s'orienter vers un serveur qui est peu peuplé. Un joueur qui a envie de combattre des joueurs adverses choisira un serveur où le camp opposé est très peuplé.

EURO Quick Server Stats							
Realm	Online TZ	Type	Language	Alliance	Horde	A/H Activity Ratio	Overall
Aegwynn	02/05 CET	PVP	DE	10,191 (98%)	219 (2%)	5.1: 1	10,410
Aerie Peak	06/06 CET	PVE	enGB	6,227 (63%)	3,581 (37%)	4.5: 1	9,808
Agamaggan	02/05 CET	PVP	enGB	2,200 (57%)	1,660 (43%)	1: 1.2	3,860
Aggramar	02/05 CET	PVE	enGB	1,302 (23%)	4,312 (77%)	1.2: 1	5,614
Ahn'Qiraj	01/06 CET	PVP	enGB	1,556 (30%)	3,680 (70%)	1: 1.2	5,236
Al'Akir	02/05 CET	PVP	enGB	84 (2%)	4,979 (98%)	1: 10.4	5,063
Alexstrasza	02/05 CET	PVE	DE	11,042 (82%)	2,376 (18%)	3.7: 1	13,418
Alleria	02/05 CET	PVE	DE	13,415 (63%)	7,811 (37%)	1.8: 1	21,226
Alonsus	10/06 CET	PVE	enGB	1,404 (76%)	450 (24%)	3.1: 1	1,854
Aman'Thul	04/05 CET	PVE	DE	15,574 (98%)	354 (2%)	2.4: 1	15,928
Ambossar	01/07 CET	PVE	DE	577 (10%)	5,036 (90%)	1.1: 1	5,613
Anachronos	01/07 CET	PVE	enGB	8,899 (67%)	4,463 (33%)	1.4: 1	13,362
Anetheron	11/05 CET	PVP	DE	171 (2%)	9,390 (98%)	1: 2.9	9,561
Antonidas	02/05 CET	PVE	DE	5,603 (66%)	2,839 (34%)	3.7: 1	8,442
Anub'arak	04/05 CET	PVP	DE	1,533 (13%)	10,363 (87%)	1: 1.3	11,896
Arak-arahm	03/05 CET	PVP	FR	914 (46%)	1,086 (54%)	1: 1.3	2,000

Figure 5 : Statistiques de population des serveurs de « World of Warcraft »

Source : http://www.warcraftrealms.com/eu_realmsstats.php

Ce type de statistique n'apporte pas au joueur un nouveau jeu, mais il leur permet de choisir leur serveur en fonction de leur façon de jouer. Ce type d'information n'est pas nécessaire au jeu en lui-même pourtant il modifie le comportement des joueurs face à un jeu et détermine leur choix.

1.2.3. Les éditeurs de niveau et le « CraftWare »

Pour Rabih Haddad, auteur du jeu « Métadragon » sur lequel nous reviendrons plus tard, la notion de méta-jeu évoque un jeu dans lequel on construit un jeu tout en s'amusant.¹²

Lors de l'interview qu'il m'a accordée, il précise sa pensée en me donnant sa description d'un méta-jeu : « Un méta-jeu, c'est un jeu pour faire des jeux. C'est un niveau d'abstraction supplémentaire qui permet d'intervenir sur les couches skin et paramètres pour modifier plus ou moins les éléments du gameplay. »

En suivant cette définition, on peut considérer que les éditeurs de niveaux sont donc des principes de méta-jeu.¹³ En effet, les éditeurs de niveaux sont des logiciels fournis avec certains jeux vidéo qui offrent la possibilité aux joueurs de créer leurs

¹² Rabih Haddad, 2008, définition d'un méta-jeu, <http://www.metaphormes.com/metajeu.html>

¹³ wiseGEEK, What is a level Editor, <http://www.wisegeek.com/what-is-a-level-editor.htm>

propres niveaux, leurs cartes ou leurs scénarios. Ils sont parfois plus évolués et permettent de modifier beaucoup d'éléments du jeu d'origine.

Par exemple, dans le jeu « Neverwinter Nights », l'action se situe dans le monde médiéval fantastique de « Dungeons and Dragons », célèbre jeu de rôle papier. Ce jeu propose au joueur de devenir concepteur en utilisant le logiciel « Neverwinter Nights Aurora ». Grâce à cet éditeur, les utilisateurs élaborent des aventures entières pour les autres joueurs en créant :

- Des niveaux
- Des donjons
- Des quêtes
- Des monstres
- De l'équipement et des armes

Figure 6 : Captures d'écran de l'éditeur de niveau « Neverwinter Nights Aurora »

Source : <http://nwn.bioware.com/>

Avec ce type d'outil, les joueurs s'amuse alors à construire et créer. Ils jouent donc bien sur un niveau d'abstraction supérieur à celui du jeu. De plus, en créant leurs propres niveaux, les joueurs partagent leur vision du jeu et les améliorations qu'ils souhaitent apporter en fonction de leur manière de jouer. On en revient donc à la vision du blogueur « Eden » sur la définition du méta-jeu. Un niveau d'abstraction supérieur où le joueur partage avec les autres, son ressenti, ses techniques et stratégies.

Dans son cours « L'industrie du jeu vidéo en ligne : construction et déconstruction d'un loisir culturel », Vincent Berry aborde une forme de méta-jeu similaire à celui de

l'éditeur de niveau qui consiste à modifier un jeu d'origine pour en créer un nouveau.¹⁴ Franck Beau appelle ce mécanisme le « craftware ». Vincent Berry explique qu'il s'agit bien d'un mécanisme de méta-jeu car on entre dans le domaine du « Hors-jeu ». Il explique que ce type de manipulation renvoie à un processus d'appropriation et de prolongement du jeu par les joueurs eux-mêmes.

L'exemple le plus connu de « craftware » est « Counter Strike ». C'est une modification complète du jeu Half -Life réalisée par Minh Le et Jess Cliffe, dont la première version est sortie le 18 juin 1999.¹⁵

On est donc à un niveau encore supérieur de celui de l'éditeur de niveau, car il donne la possibilité au joueur de manipuler tous les éléments d'un jeu sans contraintes. Dans ce cas, les participants reprennent le code des développeurs, ainsi que les graphismes, pour créer un nouveau jeu qui répond au même squelette que celui d'origine. Les objectifs, le graphisme et même le gameplay peuvent radicalement changer.

Par exemple, dans « Half life », le joueur incarne un héros et vit une aventure scénarisée. Dans « Counter Strike », le joueur incarne un terroriste ou un « policier ». Il doit vaincre le camp opposé sur des cartes définies et exclusivement en ligne.

Figure 7 : Captures d'écran du jeu « Half life » (à gauche) et du jeu « Counter Strike » (à droite)

Source : <http://counter-strike.findmysoft.com/screenshot/>

¹⁴ Vincent Berry, 2006, L'industrie du jeu vidéo en ligne : construction et déconstruction d'un loisir culturel, http://www.observatoire-omic.org/colloque-icic/pdf/Berryrevu3_3.pdf

¹⁵ Counter Strike, The CS Team, <http://web.archive.org/web/20060219153839/www.counter-strike.net/team.html>

Laurent Tremel appelle ces joueurs créateurs, les « Faiseurs de monde ». Pour Vincent Berry ce sont de véritables artisans numériques dans le sens qu'ils recréent un jeu à partir d'un autre.

On appelle ces modifications de jeux vidéo qui donnent naissance à de nouveaux jeux des « mods ». Voici d'autres exemples de ces « mods » :

- « Defense of the Ancients » (« DotA ») est à l'origine une carte personnalisée développée par « Eul » pour le jeu « Warcraft 3 ». Elle offre un gameplay différent, des cartes classiques basées sur l'évolution d'un héros et l'apparition de vague d'ennemis à intervalles réguliers. Le système de jeu mis en place par cette carte inspirera les développeurs et les joueurs qui créeront beaucoup d'autres cartes « DotA » dans différents jeux.
- « The Black Company » est une campagne développée par « BadThrall », ayant pour but de plonger le joueur dans l'univers de la nouvelle « Black Company » de l'écrivain Glen Cook en utilisant le moteur de « Warcraft 3 »
- « Red Orchestra : Ostfront 41-45 » est une modification totale du jeu « Unreal Tournament 2003/2004 » où le joueur se retrouve sur le front de l'est durant la Seconde Guerre mondiale au lieu de l'univers SF d' « Unreal ».
- « Desert Combat » est un mod de « Battlefield 1942 » qui plonge le joueur dans le conflit Irak - États unis au lieu de la Seconde Guerre mondiale. Les créateurs de ce mod ont été engagés par le studio de développement DICE pour développer le second opus de « Battlefield ».
- « DeFrag » est un mod pour « Quake 3 » développé par « id Software ». Ce mod offre aussi de nouveaux mécanismes de jeux par rapport au jeu d'origine. En effet, le but de celui-ci est d'effectuer une course d'obstacles, en utilisant différentes techniques, le plus rapidement possible.

Ils existent d'ailleurs plusieurs sites spécialisés sur le sujet. ^{16 17}

¹⁶ Play-Mod & RochMedia, Mods & Jeux video, <http://play-mod.rochmedia.com/actualite-mods>

1.2.4. Les jeux se définissant comme « méta-jeu »

Rabih Haddad définit les méta-jeux comme des jeux permettant d'en créer d'autres. Il a d'ailleurs conçu le jeu « Métadragon » et le présente comme étant un méta-jeu.¹⁸

Ce jeu se décompose en trois parties : joue, construis, partage. Le joueur va d'abord être invité à jouer pour découvrir le principe du jeu et les possibilités. Ensuite, il va pouvoir créer son propre niveau. Il va imaginer son scénario et développer son sens créatif pour enrichir le jeu. Enfin, il partage son niveau avec les autres joueurs. Il peut alors noter leurs niveaux.

Figure 8 : Les différentes parties du jeu « Métadragon »

Source : <http://www.metaphormes.com/index.html>

¹⁷ ModAddict, [Site consacré aux mods](http://www.modaddict.fr/), <http://www.modaddict.fr/>

¹⁸ Rabih Haddad, 2006, [Métadragon](http://www.metaphormes.com/index.html), <http://www.metaphormes.com/index.html>

On s'aperçoit que le jeu « MétaDragon » regroupe plusieurs mécanismes de méta-jeu. Le jeu n'est alors plus qu'un « prétexte », l'amusement réside dans la création et le partage de sa manière de concevoir un jeu et son expérience.

D'ailleurs dans l'interview, Rabih Haddad décrit les méta-scores comme les notes qu'attribue un joueur aux jeux des autres participants, puisque cette possibilité existe. Chaque niveau créé par les joueurs a un score qui est la moyenne des notes qui lui ont été attribuées. On discerne donc deux types de scores :

- Celui qui serait global et qu'il est possible d'améliorer en jouant aux différents jeux proposés par les autres joueurs.
- Les différents scores des niveaux que l'on a créés.

Il y a donc deux challenges possibles dans ce jeu. Celui d'être le meilleur joueur et celui d'être le meilleur concepteur de niveaux.

Dans cette même interview, Rabih Haddad nous parle d'un autre jeu qui répond à sa définition de méta-jeu développé par Microsoft : « Kodu »

Figure 9 : Interface du méta-jeu « Kodu »

Source : Capture d'écran personnelle

C'est en fait un langage de programmation ludique qui permet de créer des jeux facilement sur Xbox 360. Le but de ce projet est de fournir un environnement de création de jeu simple et utilisable par des enfants de 9 à 17 ans afin d'organiser des tournois de « game design ». L'amusement et le challenge ne résident donc plus dans le jeu, mais dans sa création. On est donc bien à un niveau d'abstraction supérieur à celui du jeu vidéo. Ceci implique aussi que les personnes qui s'occupent de concevoir les jeux vidéo en général s'adonnent à un mécanisme de méta-jeu.

1.2.5. Le système de reprise de sauvegarde

Il existe aussi des principes de méta-jeu totalement différents. Le système de reprise de sauvegarde de Bioware, entre « Mass Effect » et « Mass Effect 2 » et entre « Dragon Age » et « Dragon Age 2 », en est un. Il permet au joueur de commencer le deuxième volet du jeu en prenant en compte les choix et les actions qu'il a effectués dans le premier volet.¹⁹

Ce mécanisme est très intéressant pour les jeux de rôle. En effet, le principe même d'un jeu de rôle est de faire évoluer l'avatar qu'on incarne et d'effectuer des choix en fonction de la personnalité qu'on souhaite lui donner. Une des composantes importantes de ce type de jeu est que la trame scénaristique ainsi que le monde dans lequel on interagit changent en fonction de ce qu'on accomplit. Les jeux « Dragon Age » et « Mass Effect » sont des jeux rôles qui offrent la possibilité aux joueurs d'effectuer une multitude de choix qui vont influencer la déroulement du jeu et du scénario.

¹⁹ RaHaN, 2009, [Mass Effect 2 : la reprise de sauvegardes en détails](http://www.gameblog.fr/news_12975_mass-effect-2-la-reprise-des-sauvegardes-en-details),
http://www.gameblog.fr/news_12975_mass-effect-2-la-reprise-des-sauvegardes-en-details

Les volets suivants avec leur système de reprise de sauvegarde offrent aux joueurs la possibilité de conserver l'influence qu'ils ont eue sur le monde lors de leurs aventures précédentes. Par exemple, dans « Dragon Age », le joueur a le choix faire monter un de ses compagnons sur le trône. Dans « Dragon Age 2 », le joueur rencontre de nouveau ce personnage. S'il l'a fait accéder au trône dans le précédent volet, il le retrouve en tant que roi lors d'une cérémonie. Sinon, il le retrouve en tant qu'ivrogne dans une taverne.

Figure 10 : Interface de récupération de sauvegarde de « Dragon Age 2 »

Source : Capture d'écran personnelle

En offrant cette possibilité aux joueurs, Bioware maintient et augmente l'immersion de leurs jeux. En effet, leurs joueurs vont retrouver un monde dans lequel ils ont déjà laissé leur empreinte et vont donc vouloir revenir dans celui-ci afin de voir les conséquences de leurs actes ainsi que d'y vivre de nouvelles aventures.

On a pu observer les prémises de ce mécanisme, dans le jeu « Diablo 2 ». En effet, on apprenait au travers de la trame scénaristique ce qu'étaient devenus les trois personnages que l'on pouvait choisir dans « Diablo 1 ».

Ce principe peut être considéré comme un mécanisme de méta-jeu dans la mesure où les différents jeux deviennent alors les chapitres d'une histoire d'un monde sur lequel le joueur peut influencer à travers les différents épisodes de la série. Le jeu sert alors un niveau d'abstraction supérieur qui est l'histoire et le monde dans lequel il se déroule.

1.2.6. La synchronisation du jeu avec des évènements réels

Le mode de jeu « Saison Live » de « Fifa 2010 » peut être apparenté à un mécanisme de méta-jeu. Ce mode permet au joueur d'effectuer les matchs de football d'un championnat comme il se déroule dans la réalité en tenant compte de la composition des équipes, des transferts qui sont intervenus et des blessures. Le joueur choisit donc une équipe au départ et il suit le calendrier réel de celle-ci. Il peut donc voir s'il obtient de meilleurs résultats que l'équipe, qu'il a choisies, dans la réalité.²⁰ Une vidéo décrit les mécanismes de ce mode de jeu.²¹

Figure 11 : Menu du choix du championnat de la Saison Live de « Fifa 2010 »

Source : http://www.xboxlive.fr/news_affiche_10339.html

Dans ce cas, on lie le jeu vidéo avec l'environnement qu'il retranscrit. Ce principe est utilisé pour donner au joueur la sensation de pouvoir « réécrire une réalité » et améliorer son immersion. Il confronte aussi le joueur à un nouveau challenge, celui de faire mieux que l'équipe qu'il choisit dans la réalité.

On peut considérer ce mécanisme comme un principe de méta-jeu car il permet au joueur de se projeter dans une situation réelle et d'essayer d'améliorer les résultats de son équipe favorite.

²⁰ JCC, 2009, *Fifa 2010 : La saison Live 2.0*, <http://www.xboxygen.com/Actualite-Xbox-360/Annonce/Fifa-10-Le-Saison-Live-2-0-annonce>

²¹ Dailymotion, *Fifa 2010 - Ma saison Live*, http://www.dailymotion.com/video/xalay8_fifa-10-ma-saison-live_videogames#from=embed

1.3. Analyse

Nous venons donc de recenser six formes de méta-jeu directement lié à un jeu :

- Le partage de connaissance et les sites communautaires
- Les informations et statiques fournies aux joueurs
- Les éditeurs de niveaux et le « craftware »
- Les jeux se définissant comme méta-jeu
- Le système de récupération de sauvegarde
- La synchronisation d'un jeu avec des événements réels

Sans être essentiels au jeu en lui-même, tous ces mécanismes ajoutent une dimension supplémentaire au jeu et donc aux joueurs.

Les moyens mis en œuvre pour que les joueurs partagent leur expérience et leur ressenti sur un jeu vont apporter plusieurs choses :

D'abord, ils permettent aux joueurs bloqués dans un jeu de trouver le moyen de s'en sortir et ainsi leur éviter la frustration de ne pas pouvoir avancer lorsqu'ils ne trouvent pas la solution. Dans le même cadre, grâce aux partages d'informations, les joueurs qui ne veulent pas être confrontés à toutes les difficultés d'un jeu vont pouvoir s'en abstraire. Par exemple, dans « Tomb Raider », il y a une partie de réflexion importante. Un joueur peut très bien chercher toutes les solutions pour pouvoir progresser sans avoir à réfléchir et profiter ainsi uniquement de la partie action.

Figure 12 : Lance-rockets de « Quake 3 »

Source : <http://listlunatic.com/top-5-weapons-i-love-to-use-in-quake/>

Ensuite, le partage entre joueurs va donc leur offrir de nouveaux moyens de se divertir avec un même jeu auxquels il n'aurait peut-être pas pensé. Par exemple, le partage du « rocket jump » dans « Quake 3 » a offert aux joueurs une nouvelle manière de se déplacer dans le jeu. Ce phénomène améliore la durée de vie du jeu.

Enfin, ce mécanisme permet aux joueurs de se divertir en partageant sur un sujet commun. En effet, certains joueurs passent de longues heures à débattre sur la qualité d'un élément de gameplay ou sur la manière d'optimiser sa façon de jouer par exemple. Ceci devient alors un divertissement sur un niveau d'abstraction supérieur.

Les sites web dédiés à un jeu vidéo permettent aussi de renforcer une communauté autour d'un jeu, et de créer entre les acteurs de celui-ci un sentiment d'appartenance à un groupe, qui les incite à y rester et y entraîner leurs amis à les rejoindre.

Les statistiques et les informations que les développeurs fournissent aux joueurs par différents vecteurs peuvent être utilisées de différentes manières.

Lorsqu'il s'agit de statistiques issues des actions que le joueur a effectuées dans un jeu, c'est un moyen d'élargir la compétition et de réduire la frustration. En effet, plus les statistiques et les données sont détaillées plus le joueur peut trouver des motifs de satisfactions. Ce mécanisme permet aussi de contenter un maximum les joueurs dans leur esprit de compétition même s'ils ont une manière de jouer en marge des objectifs principaux.

Lorsqu'elles sont liées à un score plus global, ces statistiques permettent aux joueurs de cibler leur lacune et ainsi de s'entraîner pour les améliorer. Elles permettent aussi aux joueurs de se fixer de nouveaux objectifs et ainsi d'augmenter la durée de vie du jeu. Par exemple, obtenir les meilleures statistiques de précision de tir.

Les éditeurs de niveaux et le « craftware » entraînent les utilisateurs à quitter leurs statuts de joueurs pour devenir concepteurs. Ils entrent alors dans un nouveau jeu, celui de la création. Ces mécanismes sont profitables aux jeux dans la mesure où les utilisateurs vont créer du contenu supplémentaire que d'autres joueurs pourront exploiter.

Source : Ioannis Kounadeas

La reprise de sauvegarde et la synchronisation avec des événements réels sont des principes de méta-jeu spécifiques dans la mesure où ils répondent aux besoins de certains types de jeu. Ils permettent tous deux de renforcer l'immersion du joueur et d'améliorer son expérience de jeu.

En définitive, ces principes de méta-jeu directement lié à un jeu proposent aux joueurs de nouveaux moyens de se divertir et d'enrichir son expérience de jeu. Pour atteindre cet objectif, ces mécanismes s'appuie sur une vision plus globale du jeu et sur le ressenti des joueurs. Il y a donc une prise de recul pour considérer le jeu dans son ensemble et utiliser tout ce qui gravite autour de celui-ci comme une nouvelle forme de jeu.

2. Les principes de méta-jeu unissant des jeux

2.1. Définition

Dans cette partie, nous allons aborder les principes de méta-jeu qui relient des jeux vidéo généalogiquement éloignés entre eux. On ne parle donc plus de mécanismes propres à un jeu, mais de systèmes qui unissent des jeux qui n'ont rien en commun ou presque pour donner naissance à un nouveau jeu. Il s'agit donc de systèmes où les jeux sont utilisés comme les éléments d'un nouveau jeu sur un niveau d'abstraction supérieur.

Par exemple, le « Xbox-live » est une plateforme internet mise en place par Microsoft qui unit tous les jeux du constructeur par l'intermédiaire d'un score global, que l'on appellera méta-score. Le joueur, pour améliorer ce score global, doit remplir des tâches dans chaque jeu compatible avec la plateforme auxquelles il joue. Nous verrons plus tard que ces tâches prennent différents noms suivant les systèmes. Dans chaque jeu « Microsoft », les développeurs implémentent donc des objectifs annexes permettant de débloquer des récompenses. Les joueurs auront alors le choix de réaliser ces objectifs pour améliorer leur méta-score sur le « Xbox-Live » ou alors ne pas les prendre en compte.

Pour les joueurs qui choisissent de réaliser ces objectifs, un nouveau jeu apparaît alors, celui d'obtenir un maximum de ces récompenses pour avoir le meilleur score global possible. Ces joueurs peuvent comparer leurs scores et se mesurer entre eux. Les joueurs ne se confrontent alors plus sur un seul jeu, mais sur l'ensemble du catalogue du constructeur ou de l'éditeur.

Il existe plusieurs plateformes qui implémentent ce type de mécanisme. Bien qu'elles possèdent des points communs, ces systèmes présentent des différences dans leurs mécanismes. L'une des premières différences, ce sont les entités qui mettent en place ces systèmes. En effet, on décompte, comme évoqué précédemment avec « Microsoft », des constructeurs de console, mais aussi des éditeurs de jeu, des distributeurs de jeu en ligne et des cas un peu plus particuliers.

Nous allons étudier plusieurs d'entre elles :

- Le « Xbox-Live » du constructeur « Microsoft »
- Le « Playstation Network » du constructeur « Sony »
- « Battle .net » de l'éditeur « Blizzard »
- « Steam » de l'éditeur « Valve »
- Le cas particulier de « Facebook »

2.2. Les différents principes et plateformes

2.2.1. Le « X-box live »

Le « Xbox Live », aussi appelé « Live » ou « XBL », est le service de jeu en ligne mis en place par Microsoft pour ses consoles, la « Xbox » et la « Xbox 360 ». Il est sorti fin 2002 aux États-Unis et en mars 2003 en Europe. Pour accéder aux services de cette plateforme, les utilisateurs doivent payer un abonnement chaque mois.²²

Ce système permet aux joueurs de se connecter à internet et de s'affronter en ligne sur les jeux compatibles avec celui-ci. Il leur offre aussi la possibilité de télécharger des démonstrations et des patches et des jeux entiers. Ces contenus sont gratuits ou payants.

Lorsqu'un joueur se connecte pour la première fois à ce système, il doit créer un avatar doté d'un pseudo, appelé « GamerTag », qui va lui servir d'identifiant. Ensuite il aura accès à des informations sur les jeux qu'il utilise et des données. Il aura aussi

²² Daemon Hatfield, 2010, *Xbox Live Through the Years*, <http://uk.xboxlive.ign.com/articles/105/1059431p1.html>

la possibilité d'établir une liste d'amis par l'intermédiaire de ces identifiants et communiquer avec eux grâce à une interface dédiée.²³

De plus, le « Xbox Live » interconnecte tous les jeux « Xbox 360 », et plus récemment ceux de Microsoft compatibles, en leur associant des récompenses appelées « succès ». Pour obtenir ces succès, le joueur doit réaliser des tâches annexes conçues par les développeurs dans les jeux. Ces tâches ne font pas véritablement partie du jeu, que le joueur peut malgré tout finir sans réaliser de succès. Par exemple, dans « Fable 3 », un des succès consiste à lancer les 15 combinaisons de sorts possibles. Ce succès est donc lié au gameplay du jeu, cependant il n'est pas du tout obligatoire de le réaliser pour progresser et finir le jeu.

Un nombre de points est associé à chaque succès. Lorsqu'un joueur réalise l'objectif nécessaire à un succès, on lui indique à l'écran avec l'interface « Xbox Live ». Son profil est alors mis à jour : le succès lui est attribué et la valeur en point de celui est ajoutée à son méta-score, appelé le « GamerScore ». Il ne faut pas confondre le « GamerScore » avec les points « Xbox Live » qui sont la monnaie mise en place par Microsoft pour effectuer des achats sur sa plateforme.²⁴

Figure 13 : Capture d'écran de l'obtention d'un succès dans le jeu « Gears of War »

Source : <http://www.kanpai.fr/jeux-video/xbox-360-achievements-les-raisons-du-succes.html>

²³ Microsoft, Xbox website, <http://www.xbox.com/fr-FR/live?xr=shellnav>

²⁴ Charles Onyett, Xbox Live : The Search for Free Stuff, <http://uk.xboxlive.ign.com/articles/671/671769p1.html>

Voici, un exemple de plusieurs succès de « Fable 3 » et leurs valeurs en point :

- Le souverain d'Albion (80) - Devenir le souverain d'Albion
- Archimage (20) - Lancer les 15 combinaisons de sorts possibles
- Le Sanctuaire des ténèbres (10) - Rétablir un ancien temple maléfique
- Tisseur de sorts (5) - Fusionner deux gantelets pour jeter un sort « combiné »

À quelques exceptions près, chaque jeu comprend un total de 1000 points de succès à débloquer. On peut ainsi identifier facilement les joueurs qui sont parvenus à obtenir tous les succès d'un jeu.²⁵

Le joueur peut consulter son profil « Xbox Live » par l'intermédiaire de l'interface de la « Xbox 360 » mais aussi sur le site web dédié à la plateforme.

Figure 14 : Capture d'écran de l'interface des succès d'un joueur « Xbox live »

Source : <http://www.ladepeche.fr/article/2009/07/22/642571-La-nouvelle-interface-Xbox-360-en-aout.html>

Ce système permet donc de jouer à un nouveau jeu situé sur un niveau d'abstraction supérieur. Le but est simple : remplir un maximum de tâches annexes pour obtenir un maximum de succès et ainsi avoir le meilleur score global possible. Tous les jeux compatibles avec le « Xbox Live » deviennent alors le moyen de jouer à ce nouveau jeu.

²⁵ Kanpai, Xbox 360 Achievements : les raisons du succès, <http://www.kanpai.fr/jeux-video/xbox-360-achievements-les-raisons-du-succes.html>

2.2.2. Le « PlayStation Network »

Le « Playstation Network », appelé aussi « PSN », est le service de jeu en ligne mis en place par Sony pour ses consoles, la « PSP », la « PlayStation 2 » et la « PlayStation 3 ». Il est sorti en novembre 2006.²⁶

Cette plate-forme implémente quasiment les mêmes fonctionnalités que celle de Microsoft :

- Jeu en ligne
- Contenus téléchargeables
- Système d'identification avec un pseudo

Contrairement au « Xbox-live », ce service est gratuit.

Cette plateforme implémente aussi un système de méta-score, depuis la sortie de la « PlayStation 3 ». Il permet aux joueurs de s'affronter au travers différents jeux compatibles. Il diffère cependant de celui du « Xbox Live » dans la forme.

Chaque jeu compatible au « PSN » comprend aussi des objectifs annexes à remplir. La réalisation de ces objectifs permet au joueur d'obtenir des « trophées ». Les trophées sont répartis en trois niveaux de difficulté d'obtention : bronze, argent et or.²⁷

Voici un exemple de ces trois catégories de trophées dans le jeu

« Gran Turismo 5 » :

 Série débutante terminée : Terminer la série débutant des épreuves de course

 Excellent pilote : Atteindre le niveau 40 en A-Spec

 Or standard : Obtenir un trophée d'or dans chaque course, examen de permis et évènement spécial

²⁶ Sony, PSN website, <http://fr.playstation.com/psp/support/playstation-network/detail/item315721/Pr%C3%A9sentation-du-PlayStation-Network/>

²⁷ Sony, Fonctionnement des trophées PSN, <http://fr.playstation.com/psn/support/ps3/detail/linked235795/item110768/Trophy-Collection%28Troph%C3%A9es%29/>

Il y a une distinction entre les trophées qui nécessitent de réaliser un objectif multijoueurs et ceux que l'on peut obtenir en jouant seul. Cependant, ils font toujours partie d'un des trois niveaux de difficulté.²⁸

Il existe une quatrième catégorie de trophée, les trophées « platine ». Ils s'obtiennent en obtenant tous les trophées d'un jeu donné. Ces trophées ont donc été mis en place pour témoigner qu'un joueur a fini un jeu de fond en comble :

 Trophée de platine de Gran Turismo : Obtenir tous les trophées de Gran Turismo 5.

À chaque fois qu'un joueur réalise un objectif, il obtient des points qui vont lui permettre de faire évoluer son méta-score sous la forme de niveaux, à la manière d'un jeu de rôle. Chaque trophée, selon la catégorie à laquelle il appartient, va rapporter un nombre de points d'expériences fixes. Chaque niveau nécessite l'obtention d'un nombre de points déterminé. Voici, les nombres de points affectés pour chaque catégorie de trophées ainsi que le nombre de points à obtenir pour gravir les niveaux :

Trophées PS3 - Points et Niveaux

	15 points	Level 1 - 0	Level 10 - 12 000
	30 points	Level 2 - 210	Level 11 - 14 000
	90 points	Level 3 - 600	Level 12 - 16 000
	180 points	Level 4 - 1 200	Level 13 - 24 000
		Level 5 - 2 400	Level 14 - 32 000
		Level 6 - 4 000	Level 15 - 40 000
		Level 7 - 6 000	Level 16 - 48 000
		Level 8 - 8 000	Level 17 - 56 000
		Level 9 - 10 000	Level 18 - 64 000

Figure 15 : Tableau des points et niveaux pour les trophées du PSN

Source : <http://www.damonx.com/1500e-trophee-ps3-tableau-des-points-et-des-niveaux/>

²⁸ Sony, [Suivez votre progression dans les jeux grâce aux trophées.](http://www.playstation.com/psn/support/ps3/detail/linked235795/item110768/Trophy-Collection-%28Troph%C3%A9es%29/)

<http://fr.playstation.com/psn/support/ps3/detail/linked235795/item110768/Trophy-Collection-%28Troph%C3%A9es%29/>

Contrairement au « Xbox Live », les jeux compatibles au « PSN » ne contiennent pas tous le même nombre de trophées. Certains jeux sont donc plus intéressants que d'autres pour faire améliorer son niveau sur le « PSN ».²⁹

Le joueur peut consulter son profil « PSN », son niveau et les trophées qu'il a obtenus sur les interfaces « PSN » des consoles Sony ou le site de Sony.³⁰

Figure 16 : Interface des trophées d'un profil PSN sur PlayStation 3

Source : http://www.gameblog.fr/news_8225_les-trophees-ps3-bientot-sur-le-web

Comme le « Xbox Live », ce système permet donc aux joueurs de s'affronter sur un jeu situé à un niveau d'abstraction supérieur. Les jeux compatibles aux « PSN » deviennent le moyen d'augmenter son score global. Cependant, ce système diffère de celui de Microsoft dans la forme. En effet, cette fonctionnalité est construite comme un jeu de rôle. Le score global est représenté par un niveau. Les trophées acquis permettent de faire monter son expérience pour les gravir. Les joueurs peuvent donc aisément se comparer les uns les autres en comparant ce niveau. Ils peuvent ensuite identifier le comportement d'un joueur en regardant les différents trophées qu'il a obtenus et leurs catégories.

Le concepteur de « Uplay », que j'ai interviewé, considère d'ailleurs que c'est le système de récompenses le plus réfléchi car il permet facilement de dresser le profil d'un joueur grâce aux trophées qu'il a accumulés.

²⁹ PlayZine, Classement trophées PS3, <http://www.playzine.fr/trophees.html>

³⁰ Cafeine, 2009, Les trophées PS3 bientôt sur le web, http://www.gameblog.fr/news_8225_les-trophees-ps3-bientot-sur-le-web

2.2.3. La plateforme « Battle .Net »

« Battle .net » est la plateforme internet de l'éditeur Activision Blizzard. Ce système a été mis en place à l'origine pour permettre aux joueurs de s'affronter sur les différents jeux de l'éditeur. Il a été créé en janvier 1997 à l'occasion de la sortie du jeu « Diablo ».³¹

Cette plateforme interconnecte aujourd'hui les jeux de l'éditeur, et plus particulièrement : « World of Warcraft », « Starcraft 2 » et bientôt « Diablo III ». Il s'identifie au moyen d'un pseudo et le mot de passe. Il a alors accès aux différentes fonctionnalités de la plateforme :

- Il retrouve une communauté composée de plusieurs millions de joueurs
- Il a accès à un système d'organisation de partie multijoueurs évolué
- Il a la possibilité d'acheter les jeux blizzard et de gérer ses comptes
- Il peut participer à des compétitions
- Ces sauvegardes sont associées à son profil. Il peut donc jouer et reprendre ces parties sur n'importe quel ordinateur où les jeux sont installés.
- Il peut se constituer une liste d'amis avec laquelle il peut communiquer en temps réels à travers tous les jeux compatibles avec la plateforme. C'est-à-dire qu'un joueur en train de jouer à « World of Warcraft » peut par exemple communiquer avec un de ces amis qui joue sur « Starcraft 2 ».
- Il peut aussi télécharger du contenu additionnel ainsi que des « mods ».

Aujourd'hui pour accéder aux jeux récents de Blizzard, il faut impérativement posséder un compte « Battle .Net ». Initialement conçus pour le jeu « World of Warcraft », les jeux récents de Blizzard possèdent un système de « hauts faits » similaire au système de récompenses du « Xbox live » ou du « Playstation Network ». En effet, les hauts faits sont des récompenses qu'il faut débloquer en réalisant des objectifs.

³¹ Blizzard, Battle.net website, <http://eu.battle.net/fr/what-is/>

Figure 17 : Exemple de trois hauts faits dans le jeu « World of Warcraft »

Source : Capture d'écran issue du jeu « World of Warcraft »

Chaque haut fait possède un nombre de points associés. Chaque joueur possède un score global de hauts faits. Lorsqu'un joueur remplit les objectifs d'un haut fait, celui-ci est déverrouillé dans son tableau de chasse et les points associés sont ajoutés à méta-score. Les joueurs vont alors essayer d'obtenir le meilleur score possible.

Figure 18 : Menu des hauts Faits dans le jeu « Starcraft 2 »

Source : Capture d'écran issue du jeu « World of Warcraft »

Cependant, ce système de récompenses diverge de celui de Microsoft et Sony sur certains points.

D'abord, c'est l'éditeur « Blizzard » qui développe tous les jeux de la plateforme « Battle .Net ». Les objectifs des hauts faits sont donc beaucoup plus en accord avec le jeu dans la mesure où ce n'est pas une entité extérieure au studio de développement qui impose l'ajout de ce système. Les « hauts faits » enrichissent donc véritablement le contenu et le gameplay de leurs jeux et accentuent le challenge par rapport aux récompenses classiques des plates-formes comme le « Xbox live ».

De plus, certains de ces hauts faits vont permettre aux joueurs d'obtenir des récompenses concrètes dans les jeux. Par exemple, dans le jeu « World of Warcraft », les joueurs peuvent obtenir des montures avec des skins originales pour se déplacer en accomplissant des « hauts faits ». Blizzard a donc rendu son système de récompenses plus concret pour les joueurs en leur permettant de débloquent du contenu supplémentaire dans leurs jeux en plus de valoriser un score global.

2.2.4. La plateforme « Steam »

« Steam » est une plate-forme distribution de jeux vidéo en ligne développée par Valve en 2002. À l'origine, elle devait permettre d'automatiser les mises à jour des jeux Valve, favorisant leur téléchargement et remplaçant le système multijoueur du jeu « Half life ». Le client final est sorti le 13 septembre 2003.

Aujourd'hui, le but originel de ce système a considérablement évolué. En effet, il permet à ces utilisateurs :

- D'acheter des jeux de différents éditeurs et développeurs
- De mettre à jour ces jeux et d'obtenir du contenu additionnel facilement
- De gérer des parties multijoueurs

« Steam » est donc une plate-forme de distribution de jeux vidéo. Elle tend avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités à consolider une communauté de joueurs autour des jeux qu'elle distribue.

Elle offre des outils communautaires pour leurs jeux tels que :

- « Steamworks », un ensemble d'interfaces de programmation destinées au développeur voulant implémenter du nouveau contenu dans « Steam »
- « Steam Cloud », un outil qui permet aux utilisateurs de conserver leurs paramètres de jeu. Elle leur offre aussi une interface dédiée pour communiquer entre eux.

Cette plateforme possède aussi un système de récompenses et de tâches à réaliser qui unit leurs jeux au moyen d'un score global. Elle ajoute cependant une composante économique à ce système. En effet, certaines des tâches à réaliser vont permettre aux joueurs de bénéficier de réduction sur d'autres produits de la plateforme. De cette manière, elle incite ses clients à acheter les jeux pour réaliser les épreuves nécessaires à l'obtention de réduction sur d'autres produits. Le système de récompenses de « Steam » a donc une portée économique.

LA GRANDE CHASSE AU TRÉSOR STEAM

Accomplissez les tâches et participez pour gagner des jeux !
De nouvelles tâches et de nouveaux gagnants tout les deux jours jusqu'au 20 décembre. De plus, participez au Grand Prix : 100 jeux à gagner !

TÂCHEZ POUR LES 6 et 7 décembre

Auto portrait
Créer un avatar sur votre profil de communauté

Got Tank?
Remportez le succès Steam Renard du désert dans R.U.S.E.

Up the Ante
Remportez le Iron Curtain dans Poker Night at the Inventory

More Cowbell
Faites un score au classement d'au moins 1,124,400 en mode facile pour le niveau 'Paul Hartnoll' level dans Chime

Jeux soldés

R -33%

E -40%

E -75%

Figure 19 : La plate-forme de vente de jeux sur internet Steam propose des défis sous forme de méta-jeu permettant d'obtenir des soldes.

Source : Capture d'écran personnelle de Thomas Gaudy

2.2.5. Facebook

Facebook est un réseau social sur Internet qui permet à ses utilisateurs d'entrer des informations personnelles et d'interagir avec d'autres utilisateurs. Ce site a été créé par Mark Zuckerberg. Il a été lancé 4 février 2004.³² En juillet 2010, le site regroupait plus de 500 millions de membres actifs.³³

Chaque utilisateur doit créer un compte et administrer sa page. Il peut aussi gérer les droits d'accès à ses données.

Ainsi, un utilisateur va pouvoir :

- Créer sa liste d'amis qui auront accès à un certain nombre de données sélectionnées
- Communiquer avec ceux-ci avec des messages instantanés ou des mails
- Publier des photos et des vidéos sur sa page et les partager avec ses amis
- Renseigner sur sa situation familiale et relationnelle : « célibataire », « en couple » ou « c'est compliqué »
- Rejoindre des groupes sur un thème donné pour échanger avec des personnes ayant les mêmes centres d'intérêt
- Participer à des sondages
- Jouer à des jeux vidéo

Le succès de Facebook réside dans le fait qu'il faut posséder un compte pour pouvoir communiquer avec ces amis sur cette plateforme. Ainsi, plus il y a de gens inscrits, plus ces personnes vont demander à leurs amis de s'inscrire.

Les jeux Facebook rencontrent un large succès pour différentes raisons.

D'abord, ce sont des jeux gratuits qui reposent sur un système économique de micropaiement. En fait, ils sont gratuits dans l'absolu, mais le joueur a la possibilité d'acheter des objets virtuels avec son argent réel pour pouvoir améliorer sa progression ou être plus puissant dans le jeu.

³² Marc-André, 2009, *L'histoire de Facebook*, <http://www.mieuxconnaitre.com/facebook/lhistoire-de-facebook>

³³ Mark Zuckerberg, *Le blog Facebook*, <http://blog.facebook.com/blog.php?post=409753352130>

Figure 20 : Achat de crédit dans le jeu Farmville à partir de crédits Facebook
Source : <http://www.farmvillefreak.com/>

Comment puis-je acheter des crédits Facebook ?

Vous pouvez acheter des crédits Facebook à partir de l'onglet [Paiements](#) des paramètres de votre compte. Vous pouvez acheter des crédits Facebook dans la devise de votre choix à l'aide de votre [carte de crédit](#), PayPal ou téléphone mobile.

Figure 21 : Achat de crédit dans le jeu Facebook
Source : <http://www.compagnon-parfait.fr/jeux-sociaux-sur-facebook-art-3023-1.html>

Ensuite, ces jeux s'adressent à un large public. En effet, les jeux Facebook sont simples et ne nécessitent pas d'importants temps de jeu. Ils touchent un public de non-joueurs ou de joueurs occasionnels. Cependant, ils sont suffisamment complexes pour attirer les « casuels » et « hardcores gamers ».

Ces jeux sont aussi très faciles d'accès. Pour pouvoir y jouer, il suffit d'un PC, d'un accès internet et d'un compte Facebook. Ils ne nécessitent aucune puissance matérielle particulière. Les joueurs peuvent y accéder facilement, tant qu'ils peuvent se connecter à Facebook.

Enfin et surtout, ils ont une composante communautaire qui encourage les utilisateurs à jouer à plusieurs. Les joueurs de Facebook vont donc demander à leurs amis de jouer avec eux et le jeu obtiendra ainsi de nouveaux clients. C'est ce qu'on appelle le social gaming. Ce sont les mécanismes mis en place pour obtenir cette composante sociale qui sont assimilables à des mécanismes de méta-jeu.³⁴

³⁴ Hayu, 2010, [Quand Facebook democratise le jeu video](http://www.code-ami.fr/blog/2010/11/quand-facebook-democratise-le-jeu-video/), <http://www.code-ami.fr/blog/2010/11/quand-facebook-democratise-le-jeu-video/>

Parmi les jeux les plus connus du genre, on peut citer :

- « Mob Wars », sortie en janvier 2008, est un jeu qui s'appuie sur des règles de microgestions et de la rivalité entre joueurs.³⁵
- « FarmVille » est un jeu dans lequel les joueurs doivent entretenir leur ferme : planter des graines, s'occuper des animaux. Ce jeu incite les participants à créer leur propre réseau social dans le jeu lui-même.

2.3. Leurs buts et leurs apports ?

Nous allons maintenant nous intéresser aux buts de ces systèmes et ce qu'ils apportent du point de vue du jeu, des joueurs, des éditeurs et des développeurs.

2.3.1. Aux jeux

Dans chaque jeu compatible avec ce type de système, il y a des tâches annexes permettant de débloquer les récompenses. Cela se traduit par des interfaces qui décrivent les objectifs à atteindre et qui renseignent de leur accomplissement. On peut donc considérer que les jeux bénéficient de contenus supplémentaires grâce à ces systèmes. De plus, c'est une manière supplémentaire de récompenser le joueur après une situation de jeu.

D'après mon contact travaillant sur « U-play », ces systèmes augmentent la durée de vie des jeux ainsi que leur « Replay value ». Le terme de « Replay value » désigne l'intérêt de recommencer un jeu une fois qu'on l'a terminé.³⁶ En effet, le nombre de succès à débloquer ainsi que la difficulté des objectifs à accomplir vont proposer des nouveaux challenges aux joueurs et les pousser à passer plus de temps qu'auparavant sur les jeux. De plus, pour débloquer certaines des récompenses, il faut parfois recommencer le jeu. C'est donc une source de motivation supplémentaire pour le joueur de revenir sur un jeu.

³⁵ Remi Vermont, 2010, Des pokes à Farmville : Le gaming sur Facebook, <http://www.fluctuat.net/7115-Le-gaming-sur-Facebook>

³⁶ Emmanuel, 2006, Définition de Replay value, <http://www.jeuxvideopc.com/lexique/122-replay-value.php>

Ces récompenses mettent en valeur le contenu des jeux. En jouant sur l'esprit de compétitions des joueurs, ils les poussent à explorer les jeux plus en profondeur. Ils les amènent à exploiter toute la richesse de leurs gameplay en les incitant à modifier leur manière de jouer. Dans « Starcraft 2 », chaque mission contient un haut fait qui va demander au joueur de la remplir d'une certaine manière. Le joueur va donc explorer une partie de la carte ou exploiter un élément de gameplay qu'il aurait pu délaissé sans ce système. Par exemple, dans la première mission de « Starcraft 2 », le joueur doit mener une escouade vers un objectif et tuer les ennemis qu'il rencontre. Pour obtenir le haut fait « A bas Mengsk », il faut de tuer tous les ennemis de la carte en mode difficile. Le joueur va donc être amené à explorer toute la carte pour cela. Il va donc découvrir des parties de celle-ci qu'il n'aurait peut-être pas découverte sans cet objectif.³⁷

Figure 22 : Captures d'écran de la mission « La liberation de Marsara » et des hauts faits associés

Source : <http://mapstarcraft2.com/missions-1-la-liberation/>

De plus, ces objectifs annexes incitent aussi les joueurs à remplir les missions dans des modes de difficultés supérieures. Par exemple, en reprenant le haut fait explicité plus haut, on se rend compte qu'un joueur qui a effectué la mission en mode normal va avoir envie de la recommencer en mode difficile pour obtenir le haut fait. Il y a d'ailleurs un autre haut fait qui demande au joueur de réaliser toutes les missions en mode difficiles. Les joueurs vont donc avoir envie de recommencer les missions. Ces

³⁷ Jim Raynor, 2010, La liberation de Marsara, <http://mapstarcraft2.com/missions-1-la-liberation/>

objectifs augmentent donc bien le « replay value » d'un jeu et poussent le joueur à exploiter le gameplay au maximum pour les accomplir.³⁸

Par ailleurs, certains de ces objectifs vont contribuer à renforcer l'ambiance du jeu ou à son background. Par exemple, dans « World of Warcraft », un haut fait demande au joueur de tuer un grand nombre de dragonnets très rapidement. Ce haut fait référence à une vidéo très connue dans la communauté du jeu d'un joueur tuant ces mêmes dragonnets.³⁹

Figure 23 : Capture d'écran et photo du joueur « Leroy Jenkins » ainsi que du haut fait qu'il a inspiré
Source : <http://marketingviral.blog-idrac.com/2010/12/09/marketgeek-leeerroy-jenkins/>

En conclusion, les principes de méta-jeu liant plusieurs jeux entre eux vont donc mettre en valeur le contenu de ceux-ci en leur intégrant un nouveau système de récompense. Sur un jeu donné, selon les objectifs à accomplir pour obtenir les différentes récompenses, ces mécanismes vont faire valoir la richesse de son gameplay, son ambiance et son « replay value ». Ils incitent le joueur à y jouer plus longtemps et à le recommencer. Ils augmentent donc la durée de vie des jeux en général.

³⁸ Angerfist62820, 2010, Dossier : Succès/Trophées même combat !, <http://www.jvn.com/billet/dossier-succes-trophees-meme-combat.html>

³⁹ Youtube, 2006, vidéo de Leeroy Jenkins, <http://www.youtube.com/watch?v=LkCNJRfSZBU>

2.3.2. Aux joueurs

Le principe de méta-scores et les récompenses associées vont d'abord stimuler l'esprit de compétition des participants. D'après Adrien Guilloteau, les récompenses des méta-scores font en fait référence au système des bons points à l'école. L'idée est de récompenser l'élément méritant par un signe distinctif que tous les autres pourront voir et lui envieront. Ce mécanisme a donc une double utilité, récompenser l'élément méritant d'une part et inciter les autres joueurs à faire aussi bien sinon mieux d'autre part.⁴⁰

D'après mon contact travaillant sur le système « U-play », c'est un moyen de donner une dimension sociale au jeu. En effet, le méta-score associé permet aux joueurs de se comparer aux autres, mais surtout à leurs amis. Par essence, un joueur aime les challenges et la compétition, c'est-à-dire arriver le premier. Ces systèmes poussent donc les joueurs à la consommation en leur proposant de se comparer aux autres joueurs et à leurs amis à travers un classement.

Ils misent donc sur l'envie de relever des challenges et impressionner les autres participants. Par exemple, dans « World of Warcraft », il existe des hauts faits qui consistent à tuer en premier, tous serveurs confondus, un boss. Ce genre de haut fait est réservé aux joueurs qui en auront le temps et les aptitudes. Il y a une véritable compétition entre les grosses guildes mondiales pour obtenir ces hauts faits.⁴¹

En fait, ces systèmes ont permis de matérialiser la compétition entre les joueurs ainsi que les exploits qu'ils sont capables de réaliser. À la manière des tableaux de chasse, ces systèmes permettent aux joueurs de mettre en avant les récompenses dont ils sont le plus fier. Par exemple, dans « Starcraft 2 », le joueur a la possibilité

⁴⁰ Adrien Guilloteau, 2010, Bons points, soutien et dispenses - Comment récompenser le joueur méritant, <http://blog.lefigaro.fr/jeuxvideo/2010/08/bons-points-soutien-et-dispens.html>

⁴¹ Friedrich von Borries, Steffen P. Walz, Matthias Böttger, Space time play: computer games, architecture and urbanism : the next level, [Lien](#)

de choisir les cinq hauts faits dont il est le plus fier. Ceux-ci seront directement visibles lorsqu'un autre joueur consulte son profil.

Le score global va permettre aux joueurs de se comparer les uns aux autres et ainsi de savoir qui est le meilleur. Il permet d'avoir un classement mondial. Les joueurs n'ont cependant pas le même temps de jeu. En effet, un adulte qui travaille peut difficilement comparer son score à un étudiant qui dispose de beaucoup plus de temps.

Figure 24 : « GamerCard » du joueur « Sufoor » sur le « Xbox Live »

Source : <http://videogamereign.com/xbox-360/boost-gamerscore>

Les joueurs ont donc tendance à restreindre la comparaison à leur cercle d'amis qui ont souvent un train de vie similaire pour donner plus sens à ce score global et lui ajouter une dimension sociale.

Cependant, tous les joueurs n'ont pas forcément l'esprit de compétition lorsqu'il joue à un jeu vidéo. Ils ne réagissent donc pas de la même façon face à ces systèmes. Le blogueur « Angerfist62820 » décrit la réaction des joueurs selon trois catégories vis-à-vis de ces systèmes dans son dossier sur jeux vidéo network⁴² :

- Les joueurs qui n'accordent aucune importance aux trophées et achètent leurs jeux sans tenir compte de ce système ;
- Les joueurs qui continuent à acheter les jeux qu'ils aiment, mais qui passent plus de temps sur ceux-ci afin de débloquer tous les succès. Ils les appellent les « chasseurs ».
- Les joueurs qui achètent les jeux où les succès sont faciles à obtenir pour gonfler facilement leur score global. Ces joueurs vont même jusqu'à refuser d'acheter des jeux où les succès sont trop difficiles pour préserver leur performance globale.

⁴² Angerfist62820, 2010, Dossier : Succès/Trophées même combat!, <http://www.jvn.com/billet/dossier-succes-trophees-meme-combat.html>

En fait, même les joueurs qui achètent les jeux sans tenir compte de ce système vont bénéficier de celui-ci. En effet, les développeurs ont implémenté dans les jeux des récompenses qui nécessitent l'accomplissement de tâches radicalement différentes. Sans courir après le classement, tous les joueurs peuvent donc trouver des récompenses qu'ils auront envie d'obtenir, car l'objectif associé est en accord avec la manière dont ils jouent. De plus, il y a aussi beaucoup de récompenses que le joueur obtient sans le vouloir. C'est donc aussi un nouveau moyen de satisfaire et d'encourager ce dernier à continuer en le récompensant.

Le blogueur « Ludo » référence différents types de récompenses en fonction des objectifs à accomplir ⁴³ :

Les récompenses pour les « casuels gamers » sont celles que l'on débloque en avançant dans le jeu sans effort particulier. Il suffit par exemple de finir un niveau ou d'accéder à une cinématique pour les obtenir. Ces récompenses sont en fait un moyen de générer de la satisfaction supplémentaire chez le joueur et l'inciter ainsi à continuer de jouer. Elles apportent assez peu de points au score global.

Les récompenses pour les « hardcore gamers » sont celles qui nécessitent de finir le jeu dans les modes de difficultés les plus élevés. Elles impliquent de nombreuses heures de jeu, ainsi qu'un bon, voire un très bon niveau. C'est un moyen de récompenser les joueurs qui finissent les jeux à 100 %. Elles permettent souvent d'obtenir beaucoup de points au score global.

Les récompenses pour collectionneurs sont celles que l'on obtient en trouvant des objets que les développeurs ont caché dans le jeu. Par exemple, dans le jeu « Assassin's Creed », un des succès consiste à trouver toutes les plumes cachées dans le jeu. Elles récompensent les joueurs qui passent beaucoup de temps à fouiller les moindres recoins d'un jeu.

⁴³ Ludo, 2008, Xbox 360 – de l'utilité des succès, <http://www.jeuxvideo24.com/blog-ludo-xbox-360---de-l-utilite-des-succes-42-12793.html>

Figure 25 : Capture d'écran d'une plume dans le jeu « Assassin's creed 2 : Brotherhood »

Source : <http://www.jvn.com/jeux/jeu-assassin-s-creed-iii-3.html>

Les récompenses pour matérialistes sont celles que l'on débloque en déverrouillant tous les éléments mis en place par les développeurs pour augmenter sa puissance ou son efficacité dans le jeu. Par exemple, dans « Dragon Age », on obtient une récompense chaque fois qu'on attribue tous les points d'une spécialité à un personnage. Dans « Battlefield », on décroche une médaille lorsqu'on a obtenu toutes les armes du jeu. Ces trophées ont donc pour but de satisfaire les joueurs qui débloquent tous les éléments de gameplay mis en place pour faciliter la progression dans le jeu. Ils les incitent aussi à utiliser ces éléments de gameplay.

Les récompenses multijoueurs nécessitent de réaliser des tâches particulières dans des parties à plusieurs. Il faut par exemple tuer 50 adversaires dans une même partie ou gagner une partie sans mourir. Ces succès sont particulièrement longs et difficiles à débloquer, car chacun est interdépendant des autres joueurs. Ce sont aussi les récompenses les plus prisées, car elles traduisent des faits d'arme contre d'autres joueurs et non contre une intelligence artificielle. Elles permettent de satisfaire les participants qui aiment s'affronter et se comparer aux autres.

Les récompenses décalées sont obtenues en effectuant des actions en marge du jeu en lui-même. Elles ajoutent souvent une touche d'humour à celui-ci. Par exemple, dans « Fable 2 », un des succès consiste à tuer des poulets. Elles récompensent les joueurs qui adoptent une autre tactique. Elles incitent aussi les joueurs à prendre du

recul par rapport au but initial d'un jeu et à effectuer des actions décalées et même parfois dénuées de sens. Ce sont donc des récompenses qui permettent de se divertir autrement avec les jeux.

On peut aussi ajouter, à cette liste, les récompenses cachées. En effet, dans la plupart des jeux, les objectifs pour obtenir les récompenses sont clairement définis. Cependant, certains objectifs ne figurent pas dans ces listes. Ces succès sont donc là pour satisfaire les chasseurs de trophées. Après avoir obtenu toutes les récompenses décrites, ils s'apercevront qu'ils n'ont pas le total maximum de point et vont donc chercher comment obtenir les récompenses cachées.

En conclusion, les joueurs ont plus de satisfaction à jouer à un jeu grâce à ces systèmes, car ils sont plus souvent récompensés. En adaptant les objectifs pour décrocher les récompenses, les développeurs ont permis à un maximum de joueurs de bénéficier de cette satisfaction. Pour les joueurs recherchant la compétition et le défi, c'est un nouveau jeu. Le tableau de récompenses atteste de leurs faits d'armes et le score global leur permet de se comparer aux autres joueurs. Les jeux compatibles avec le système sont pour eux le moyen d'améliorer leur classement et d'augmenter leur nombre de récompenses.

2.3.3. Aux Développeurs

Le blogueur Xav de Matos nous explique qu'aujourd'hui les développeurs de jeux vidéo sont obligés d'inclure les récompenses des systèmes de méta-jeu des plateformes sous lesquelles ils souhaitent sortir leurs produits. Par exemple, s'ils veulent sortir un titre sur la « Xbox 360 », ils doivent impérativement y inclure une liste d'objectifs permettant d'obtenir les succès « Xbox Live ». Ils doivent aussi utiliser les mêmes mécanismes, pour permettre de déclencher l'affichage des interfaces renseignant l'utilisateur sur les récompenses obtenues. S'ils ne prévoient pas ces mécanismes, ils ne pourront tout simplement pas sortir le jeu sur la plateforme en question.⁴⁴

⁴⁴ Xav de Matos, 2010, *Designing the Meta-Game*, <http://www.gamepro.com/article/features/214260/designing-the-meta-game/>

De plus, s'ils souhaitent sortir leurs jeux sur plusieurs plateformes qui possèdent leurs propres mécanismes de méta-jeu, ils doivent adapter les récompenses à ceux-ci. Par exemple, pour sortir un jeu sur « PlayStation 3 » et sur « Xbox 360 », il faut inclure le système de trophées du « PSN » pour la version Sony du jeu et le système de succès du « Xbox Live » pour la version Microsoft.

Ces systèmes de méta-score obligent donc les développeurs à imaginer une liste de récompenses ainsi que les objectifs permettant de les obtenir et à implémenter les mécanismes nécessaires à leur utilisation. C'est donc du travail supplémentaire à prévoir et à fournir pour pouvoir sortir un jeu.

Cependant, ces systèmes de récompenses sont aussi une véritable opportunité pour les développeurs. Dans ce même article, Xavier de Matos recueille l'avis de plusieurs concepteurs de jeux qui expliquent comment ils tirent parti de ces systèmes. Ainsi, pour Mike Ellis, c'est un moyen d'enrichir un jeu en proposant différents challenges. Pour Jack Biegel, les récompenses permettent aussi de guider le joueur plus facilement dans le jeu. En effet, lorsque le joueur décroche un succès, il sait qu'il a effectué une bonne action. En plaçant intelligemment les récompenses dans le déroulement d'un jeu, les développeurs peuvent donc entraîner le joueur dans la bonne direction. Pour Chris Pickett, les trophées permettent de motiver le joueur et de l'inciter à continuer.

Ces systèmes de méta-jeu permettent donc aux développeurs de mettre en valeur tous les aspects de leurs jeux. Ils les utilisent pour guider le joueur, mais aussi pour lui faire découvrir des parties du jeu qu'ils auraient pu manquer sans cela. C'est aussi un moyen d'inciter le joueur à jouer différemment avec le jeu, de le motiver à prolonger son expérience de jeu. Au final, lorsqu'un développeur conçoit un produit, il souhaite divertir un maximum de joueurs pendant un maximum de temps. Ces systèmes de récompenses sont donc un nouvel outil pour atteindre son objectif.

2.3.4. Aux Editeurs

D'après mon contact travaillant pour U-play, ces systèmes de méta-score permettent aux éditeurs de faire parler de leurs jeux et d'augmenter leurs ventes. En effet, en décrivant les différentes plateformes implémentant ce type de système, on a pu se rendre compte qu'ils vont plus loin que le calcul d'un simple score. Ils offrent aux joueurs la possibilité de communiquer avec des amis. Ils leur permettent d'acheter de nouveaux jeux, d'accéder facilement aux prochains. C'est l'apparition des réseaux sociaux de jeux vidéo. Les éditeurs utilisent donc ce système pour renforcer une communauté de joueurs autour de leurs jeux. Plus la communauté est grande et active, plus on parle de leurs jeux et mieux ils se vendent.

Figure 27 : Photo d'Yves Guillemot

Source : <http://www.consoles.net/fr/news/88354/>

Pour le président d'Ubisoft, Yves Guillemot, c'est aussi un moyen d'élargir le public touché par cet univers. En effet, en créant un réseau social autour de leurs jeux, des non-joueurs ou des joueurs occasionnels vont avoir envie de le rejoindre pour faire partie du groupe. Les éditeurs s'appuient dans ce cas sur le besoin humain d'appartenance à un groupe pour élargir leur cible.⁴⁵

Dans notre interview, Rabih Haddad confirme d'ailleurs ce propos en parlant de marketing et de panels d' « early adopters ».⁴⁶

Par ailleurs, le principe même des méta-scores permet aux éditeurs d'améliorer leur vente. En effet, les joueurs, pour augmenter leur score global, vont avoir envie d'acheter des jeux sur la même plate-forme. En fait, on peut concevoir ces plateformes comme un grand jeu composé de plusieurs jeux. Pour continuer à

⁴⁵ Les barons de la bourse, 2010, Yves Guillemot se lance dans le « social gaming »,

<http://www.zonebourse.com/barons-bourse/Yves-Guillemot-233/actualites/Yves-Guillemot-le-patron-d-Ubisoft-se-lance-dans-le-social-gaming--13411391/>

⁴⁶ Jean Marc Lehu, Définition de « Early-adopters », <http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire-Marketing/Early-adopters-5626.htm>

participer au « grand » jeu, il faut se procurer les « petits » jeux. C'est donc un vrai moyen commercial pour les éditeurs pour vendre leurs produits.

Pour mon contact de chez Ubisoft, c'est aussi un moyen de combattre le marché de l'occasion. Ces systèmes ont en effet permis d'intégrer des systèmes de « online pass ». C'est un système qui oblige le joueur à s'identifier avant de jouer et qui permet aux éditeurs de vérifier si la version du jeu est légale. Ils permettent aussi aux joueurs d'acheter facilement leurs jeux directement sur la plateforme grâce à la dématérialisation. Le joueur achète et télécharge le jeu pour y jouer. Cela garantit aux éditeurs que leur jeu n'est pas piraté.

De plus, grâce à ces systèmes, la durée de vie des jeux augmente. Cela laisse plus de temps aux éditeurs et aux développeurs pour ajouter des contenus additionnels payants et ainsi augmenter leurs bénéfices.

Enfin, la course aux récompenses devient aussi un argument de ventes. Par exemple, le jeu « Avatar », dont nous parle mon contact « Uplay », s'est très bien vendu, car les succès sont très faciles à obtenir. Les joueurs recherchant à gonfler leur score global ont donc acheté ce jeu pour engranger un maximum de points facilement.

Figure 28 : Pochette du jeu « Avatar » sur « PlayStation 3 »

Source : <http://www.gamepro.com/games/ps3/160941/avatar/>

D'ailleurs, une étude en 2007 du « Electronic Entertainment Design and Research » a démontré que les jeux qui offrent le plus de facilité à obtenir une grande variété de récompenses sont les produits qui se sont les mieux vendus. Les éditeurs ont donc tout intérêt à insister pour que les développeurs incluent une grande quantité de récompenses afin d'augmenter leur profit.⁴⁷

⁴⁷ Sibel Sunar, 2007, [Study about the Microsoft Xbox 360 Achievement System](http://www.eedar.com/News/Article.aspx?id=9), <http://www.eedar.com/News/Article.aspx?id=9>

Ces systèmes de méta-jeux sont donc très bénéfiques pour les éditeurs. Ils leur ont permis de :

- créer et renforcer des communautés de joueurs autour de leurs jeux
- inciter les joueurs à acheter les jeux compatibles avec leur plateforme
- réduire le marché de l'occasion et le piratage
- augmenter la vente de certains de leurs jeux grâce aux récompenses à obtenir

3. Critique de l'existant

Ils existent de nombreux principes de méta-jeu. Chacun d'eux a un but qui enrichit le jeu de manière différente. Malgré cela, leurs apports peuvent être limités, ils présentent parfois des lacunes et sont critiqués. C'est ce que nous allons aborder dans cette partie.

On s'intéressera d'abord aux défauts des différentes formes de méta-jeu directement lié à un jeu et nous verrons ensuite ceux qui lient plusieurs jeux entre eux.

3.1. Les principes de méta-jeu associés directement à un jeu

Les sites communautaires et le partage d'information sur un jeu donné peuvent être perçus comme de la tricherie. En effet, à partir du moment où ils renseignent les participants sur tous les comportements à adopter pour arriver au but final, ils enraillent le challenge qu'il propose.⁴⁸

Cependant, si les joueurs qui utilisent ces sites prennent tout de même du plaisir à jouer, on peut alors dire que l'essentiel est préservé. Là où cela devient problématique, c'est qu'à cause de ce type d'échange, il devient difficile pour les développeurs de proposer des défis véritablement difficiles à accomplir pour mettre les meilleurs joueurs en valeur. En effet, à partir du moment, où n'importe quel joueur peut consulter la tactique à adopter pour relever les défis les plus difficiles du jeu,

⁴⁸ Michael Strauss, 2010, *When to metagame in a role-playing game*, <http://www.helium.com/items/1920112-when-is-it-okay-to-metagame-as-a-game-master>

ceux-ci perdent de leurs valeurs aux yeux de l'ensemble des joueurs. Par exemple, dans « World of Warcraft », triompher de certains boss pourrait être perçu comme un exploit. Cependant, à cause des sites expliquant les tactiques à adopter, n'importe quel groupe de joueurs qui s'entraîne peut vaincre tous les boss proposés.

Ce problème prend encore plus d'importance dans les jeux online qui invitent les joueurs à se confronter. En effet, les joueurs qui utilisent le savoir recueilli par d'autres ont alors un avantage indéniable. Cela porte atteinte à l'équilibre du jeu.

Source : Ioannis Kounadeas

Une autre des limites de ce système est la multitude de sites proposés et leur gestion. En effet, ceux-ci sont créés de manière bénévole par des joueurs. Ce sont ces mêmes personnes qui se chargent de les maintenir et d'y modérer l'information. Selon leurs compétences pour les réaliser et les gérer, l'information peut parfois être de mauvaise qualité, difficile à trouver, ou tout simplement fausse. Le contenu peut parfois ne pas être approprié à tous les publics.

Les informations et les statistiques fournies aux joueurs présentent les mêmes types de problème, lorsque ce sont des personnes extérieures à l'éditeur du jeu qui s'en occupent. En effet, ces statistiques sont parfois données par d'autres entreprises que celle qui produit le jeu. Celles-ci peuvent être erronées ou en désaccord avec l'esprit du jeu.

Lorsqu'elles ne sont pas directement implémentées dans le jeu, elles peuvent être difficiles d'accès. En effet, pour les connaître le joueur est obligé d'avoir un accès internet et se rendre sur le site qui les propose, même si c'est pour consulter des données de jeu solo.

Enfin, certaines statistiques vont à l'encontre de la lutte contre la dépendance dans les jeux vidéo. En effet, l'une d'elles, très présente dans les produits, est le temps réalisé sur un jeu. A priori, cette donnée pourrait être positive, permettant aux parents de contrôler le nombre d'heures passées par leurs enfants sur un jeu et le limiter si besoin. Mais ce type de statistique peut aussi avoir l'effet inverse, certains joueurs essayant d'obtenir le plus grand nombre d'heures de jeu possible.^{49 50}

Les éditeurs de niveaux ne sont pas adaptés à tous les jeux vidéo. En effet, on les retrouve souvent dans certaines catégories de jeux comme les jeux de rôles ou les jeux de stratégie. Au contraire, il y en a beaucoup moins dans les jeux d'aventures ou les « first person shooter ». On peut aussi remarquer qu'il y en a de moins en moins dans les jeux récents. En fait, ce type de logiciel est difficile à mettre en place pour les développeurs. Ils doivent les adapter pour les rendre plus accessibles. Cependant, dans certaines catégories de jeux, ou ceux plus récents, ces logiciels sont tellement complexes que cela prendrait trop de temps à adapter. Leur utilité est aussi parfois très limitée. Par exemple, dans un jeu d'aventure dont le principal but est d'emmener le joueur dans une histoire, il n'y a pas de raison d'avoir un éditeur de niveau.

Source : Ioannis Kounadeas

Un autre problème de ces outils, c'est la difficulté de prise en main par l'utilisateur. En effet, même si les développeurs simplifient au maximum leur utilisation, ils sont souvent difficiles à manipuler pour un joueur lambda et en découragent plus d'un. Ils s'adressent donc à un public réduit. De plus, ils ne permettent souvent pas de reproduire tous les éléments du jeu auxquels ils sont associés.

Les produits qui permettent de construire des jeux connaissent eux le problème inverse. Pour éviter à l'utilisateur d'être frustré de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut,

⁴⁹ Réseau éducation-médias, La dépendance aux jeux vidéo, http://www.education-medias.ca/francais/parents/jeux_video/inquietudes/dependance_jeux.cfm

⁵⁰ Cécilia Gabizon, 2009, Dépendance aux jeux vidéo : nouvelle crise d'adolescence, <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/02/16/01016-20090216ARTFIG00389-dependance-aux-jeux-video-nouvelle-crise-d-adolescence-.php>

ils simplifient les jeux que l'on peut produire au maximum. Comme l'évoque « Ebene » lors de l'interview qu'il m'a accordée, il devient alors difficile de faire de bons jeux avec ce type de jeu.

Le système de reprise de sauvegarde comme la synchronisation avec des évènements réels sont très spécifiques à une catégorie de jeu. En effet, pour pouvoir implémenter un système de reprise de sauvegarde dans un jeu, il faut d'abord que ce soit un second volet et ensuite qu'il y ait un intérêt à cela. Les jeux de rôle où l'on incarne un personnage et interagit avec un monde virtuel s'y prêtent bien. Cependant, dans un jeu de combat par exemple, il n'y a aucun intérêt à récupérer des sauvegardes du jeu qui précède.

De plus, le système de reprise de sauvegarde de Bioware permet de récupérer le résultat de ses actions sur le monde, mais pas son personnage ce qui a d'ailleurs généré de la frustration chez les joueurs. En effet, les jeux de rôle impliquent une relation étroite avec l'avatar qu'on incarne et proposent de modeler celui en fonction de nos envies. Au fur et à mesure du jeu, le joueur s'attache à son personnage. Ils auraient donc aimé pouvoir retrouver le personnage qu'ils avaient façonné.

Le système de synchronisation avec des évènements réels nécessite d'être un jeu de simulation ou de relater des évènements réels.

3.2. Les principes de méta-jeu unissant des jeux

Les mécanismes de méta-jeu unissant plusieurs jeux entre eux à l'aide de récompenses et d'un méta-score présentent plusieurs limites et défauts.

D'abord, comme nous l'avons évoqué précédemment, l'intérêt principal de ce type de système, c'est de permettre aux joueurs de comparer leurs scores. Au final, le jeu global qui en découle se résume donc à faire monter un compteur en débloquant des récompenses au fil des jeux. À part la satisfaction d'un score élevé, les joueurs n'en tirent donc aucun autre bénéfice. C'est une des raisons pour laquelle une partie des joueurs délaissent ce système. En effet, s'ils ne souhaitent pas entrer dans la

compétition du plus haut score, ils n'ont alors pas de raison d'essayer d'obtenir un maximum de succès.

Le « PSN » de Sony propose un début de solution à ce problème en organisant leur score global comme un jeu de rôle. Cependant, lorsque le joueur parvient à un niveau supérieur, il n'obtient rien de plus que la satisfaction d'avoir obtenu un niveau de plus. Le fond du problème reste donc le même.

Source : Ioannis Kounadeas

La plateforme « Steam » propose elle une solution intéressante. En effet, dans leur système, si le joueur lorsque le joueur réalise une tâche, il peut obtenir une réduction sur un jeu donné. La récompense devient alors bien concrète. Ce n'est donc plus seulement l'esprit de compétitions qui va motiver le joueur à accomplir les tâches annexes, mais un gain réel.

Cependant, contenu du nombre de récompenses à obtenir ainsi que le nombre de joueurs sur des plateformes comme le « Xbox live » et le « PSN », il paraît difficile et coûteux d'y associer des gains concrets.

Le classement qui découle de ce type de système est lui aussi discutable. Nous avons vu précédemment que sur le « Xbox Live » tous les jeux comprenaient un total de 2000 points de succès et que dans certains jeux les développeurs baissent volontairement la difficulté des objectifs à accomplir pour s'en servir comme argument de vente. Donc un joueur qui ne souhaite pas changer ses habitudes de jeu ne pourra pas tenir la comparaison avec un joueur qui achète tous les jeux de ce type. Des joueurs possédant un même temps de jeu et essayant d'obtenir un maximum de succès peuvent donc avoir un score global radicalement différent selon le type de jeu auquel ils jouent.

En ce sens, mon contact travaillant sur « Uplay » pense que le score global du « PSN » est plus abouti de celui du « Xbox Live » dans la mesure où il est plus facile de dissocier le comportement d'un joueur à travers les trophées qu'il a accumulés

qu'avec les succès de Microsoft. Pour éviter ce type de problème, il faudrait donc que les possesseurs de ces plateformes uniformisent la difficulté des objectifs pour obtenir les récompenses afin d'avoir un score global plus juste.

Selon le blogueur « Shaman », une autre des limites de ces systèmes se trouve dans les récompenses et de leurs objectifs associés. Elles vont parfois à l'encontre de l'immersion ou de la philosophie d'un jeu. En effet pour lui, l'obtention des récompenses se rapproche des quêtes annexes que l'on peut trouver dans les RPG. Il s'agit souvent d'effectuer une action spécifique qui n'aura pas d'influence à proprement parlé sur la trame principale du jeu. Le problème c'est que ces quêtes peuvent être déplacées par rapport au contexte et vont même parfois à l'encontre de la philosophie du jeu. Par exemple, dans Heavy Rain, le joueur est amené à prendre des décisions qui vont influencer la trame scénaristique. Les succès vont à l'encontre de ce principe en obligeant le joueur à prendre toutes les décisions possibles ce qui l'oblige à recommencer plusieurs fois le jeu.

Le challenge apporté par les succès et trophées est donc intéressant, mais peut être contre-productif à la compréhension d'un jeu et générer un sentiment de frustration du joueur face à certaines contraintes.⁵¹

Toujours dans le même contexte, un des designers du jeu « Uncharted 2 : AmongThieves », Justin Richmond, explique qu'il faut faire attention où l'on place les récompenses dans les jeux immersifs. En effet l'interface qui renseigne le joueur de l'obtention d'un succès peut sortir celui-ci de son expérience en cours et des émotions liées à cette action. Le titre d'un succès dans un jeu peut aussi donner des pistes sur la suite de l'histoire, avant qu'elle ne se soit produite.⁵²

Les récompenses servent donc de manière générale à motiver le joueur et à l'inciter à aller plus loin dans les jeux. Cependant, elles peuvent aussi avoir l'effet inverse et

⁵¹ Shaman, 2010, Trophées et success : les ennemis du jeu video,

<http://www.consolesyndrome.com/analyses/trophees-et-succes-les-ennemis-du-jeu-video/>

⁵²Xav de Matos, 2010, Designing the Meta-Game, <http://www.gamepro.com/article/features/214260/designing-the-meta-game/>

gâcher l'expérience acquise par l'apprentissage du jeu. Il faut donc bien les placer dans le scénario et les accorder avec l'univers ambiant. De plus, elles sont par essence annexes au jeu, apportant uniquement une satisfaction éphémère d'avoir obtenu un bon point ou quelques points à un score global. Là encore, pour les joueurs compétiteurs, c'est une raison suffisante pour les débloquer, mais pour une partie des joueurs ce n'est pas assez.

Le système de haut fait de « Blizzard » apporte une solution à cette problématique. En effet, certains des hauts faits dans les jeux « World of Warcraft » et « Starcraft 2 » vont permettre aux joueurs d'obtenir des véritables récompenses dans le jeu. Par exemple, lorsque l'on débloque certains hauts faits dans le jeu « World of Warcraft », on obtient une monture supplémentaire. Le joueur peut donc grâce à cette stratégie obtenir des éléments pour personnaliser son avatar dans le jeu. Cependant, ce type de mécanisme peut avoir ses limites. Il est facile dans un jeu de rôle de fournir des accessoires supplémentaires au joueur. Il est plus difficile d'imaginer ce genre de récompense dans un jeu d'action aventure comme « Heavy Rain ».

Figure 29 : Haut fait « Voyages au bout du monde » du jeu « World of Warcraft » permettant d'obtenir la monture « proto-drake pourpre »

Source : <http://www.millenium.org/wow/mounts-pets/actualites/voyages-au-bout-du-monde-vitesse310-beta-wow-cataclysm-blizzard-ghostcrawler-37064>

VI. Possibilités d'innovations et d'améliorations

Maintenant que nous avons référencés différents principes de méta-jeu et analysé leurs forces et leurs faiblesses, nous allons étudier comment les adapter dans le cadre d'une application ludo-éducative.

1. Adaptations des principes de méta-jeu dans un cadre ludo-éducatifs

Parmi les principes de méta-jeu référencé, il y a des mécanismes qui ne nécessitent aucune adaptation particulière pour être utilisés dans le cadre d'une application ludo-éducative et d'autres qui nécessitent réflexion. Dans cette partie, nous allons donc voir comment adapter ces mécanismes à une application ludo-éducative et l'apport qu'ils constitueraient.

Les sites web communautaires peuvent être utilisés pour les jeux ludo-éducatifs et ne nécessitent pas d'adaptation particulière. Ces sites fournissent des informations utiles aux joueurs pour appréhender et découvrir plus en profondeur les jeux.

Figure 30 : Site communautaire d'informations sur le jeu « Red Dead Redemption »

Source : <http://annuaire.indexweb.info/105564/site-information-red-dead-redemption.html>

C'est aussi un moyen de réunir les joueurs afin qu'ils partagent leur expérience de jeu. Le type du jeu importe donc peu tant qu'il y a des joueurs pour enrichir le site.

Dans un cadre ludo-éducatif, ces sites peuvent améliorer et enrichir les mécanismes d'apprentissage mis en place. En effet, lorsqu'ils conçoivent un jeu, les designers utilisent des moyens didactiques pour qu'un maximum de personnes puisse comprendre et acquérir les connaissances que le jeu souhaite véhiculer. Cependant, même si les processus mis en place vont toucher le plus grand nombre, il y a aura toujours une partie des joueurs pour lesquels ils ne fonctionneront pas.

C'est dans ce contexte que les sites communautaires peuvent apporter des solutions. Étant donné que ces sites permettent aux joueurs de partager entre eux leur compréhension du jeu et leur expérience. Ils peuvent aussi leur permettre de fournir des explications supplémentaires à celles fournies par le concepteur.

Par exemple, un joueur, qui ne parvient pas à progresser dans un jeu éducatif de type mathématiques parce qu'il n'a pas compris la règle à appliquer, pourra obtenir ou demander de l'aide sur les sites communautaires associés à ce jeu. D'autres participants pourront tenter de la lui expliquer à leur manière. En multipliant les possibilités d'expliquer un exercice ou une épreuve, on a plus de chance d'en trouver une qui va convenir à celui qui bloquait devant l'obstacle.

À l'inverse, une explication fautive ou erronée peut entraîner des difficultés supplémentaires dans l'apprentissage. Il faut donc être particulièrement vigilant sur les informations fournies par les sites communautaires sur les jeux éducatifs. Un bon moyen consisterait à utiliser des enseignants pour modérer ces informations.

Comme pour les jeux classiques, ces sites peuvent donc permettre de rassembler et renforcer des communautés de joueurs autour des jeux ludo-éducatifs. Ils constituent un bon moyen d'améliorer et de renforcer les processus d'apprentissage dans un contexte ludique. Dans ce cadre, ce type de mécanisme ne sera d'ailleurs pas perçu comme de la tricherie étant donné que le but est ici d'apprendre.

Source : Ioannis Kounadeas

L'intégration de statistiques dans les jeux éducatifs peut être un moyen supplémentaire de motiver les joueurs à apprendre. En effet, nous avons vu que ces statistiques permettent aux joueurs de se fixer des défis supplémentaires. Elles influent donc sur la motivation à continuer à jouer. Elles permettent aussi au joueur de trouver des points de satisfaction qui les encourage les encourage à poursuivre leur progression. Dans le cadre ludo-éducatif, la motivation est particulièrement importante, car c'est ce qui va donner à l'utilisateur l'envie d'apprendre et d'aller plus loin.

Source : Ioannis Kounadeas

Cependant, l'intégration de ces statistiques nécessite d'être adapté au contexte, car elles peuvent rapidement avoir l'effet inverse de celui escompté.

En effet, si elles mettent en avant uniquement les résultats. Les élèves qui ont plus de difficultés risquent d'être découragés.

Pour éviter cela, une des possibilités est de mettre en place des statistiques individuelles qui marqueraient la progression du joueur par rapport à ces anciennes parties.

On peut aussi imaginer des statistiques qui ne prendraient pas en compte le résultat en tant que tel mais plutôt :

- Le nombre de parties effectué
- Le temps de jeu
- Le pourcentage de progression
- La régularité des parties

Le principe de méta-jeu des statistiques, en influant sur la motivation des joueurs, constitue un bon moyen de rendre les jeux éducatifs plus attractifs. Pour améliorer leur impacte, il faut qu'elles soient faciles d'accès et claire.

En général, les jeux éducatifs sont assez simples en matière de graphisme et de « gameplay ». Ils sont donc particulièrement bien adaptés pour y créer et y inclure des éditeurs de niveau. Ces systèmes permettraient aux joueurs d'imaginer leur propre challenge éducatif ce qui aurait pour effet d'améliorer la durée de vie du jeu. Cela permettrait aussi de placer les élèves dans le rôle du professeur ce qui constituerait alors un nouvel apprentissage :

- Savoir comment transmettre ses connaissances
- Appréhender la vision et la manière de penser des autres

Cela permettrait aussi aux joueurs d'exprimer leur potentiel créatif et de s'adapter aux contraintes de ce type de logiciel.

Dans la même optique, il pourrait être intéressant de concevoir un jeu permettant de créer des jeux éducatifs. Cela permettrait aux professeurs de concevoir des exercices en rapport avec leur cours et ainsi fournir un moyen plus amusant aux élèves de l'assimiler.

Figure 31 : Interface de l'éditeur de jeu graphique « Popfly Game Creator »

Source : <http://www.xgouchet.fr/blog/index.php/post/2008/07/17/Popfly-le-jeu-video-Pour-les-nuls>

Le système de reprise de sauvegarde est trop spécifique à certains types de jeu pour être véritablement adapté à un jeu éducatif. Son apport serait assez minime par rapport au but de ce type de jeu.

La synchronisation avec des événements réels peut être intégrée à un jeu éducatif dans la mesure où le public visé est constitué d'élèves qui présentent des résultats scolaires.

Source : Ioannis Kounadeas

On pourrait donc imaginer des jeux qui prennent en compte ces résultats pour adapter le niveau de difficulté, ou bien qui utiliseraient ces derniers comme un mécanisme de jeu à part entière. Celui-ci permettrait de lier plus étroitement les jeux éducatifs et l'enseignement dans les écoles.

Enfin, les systèmes permettant de relier plusieurs jeux entre eux peuvent aussi être adaptés pour interconnecter ceux existants l'univers ludo-éducatifs. Il faudrait pour cela les recenser et démarcher les développeurs et les éditeurs pour leur proposer d'y inclure des tâches annexes permettant d'obtenir des récompenses.

Les jeux éducatifs ayant pour vocation d'apprendre, les tâches annexes doivent être adaptées pour ne pas être répétitives ou abrutissantes. Elles doivent être au service des principes mis en place pour favoriser l'apprentissage. Par exemple, une récompense demandant aux joueurs de refaire 20 fois le même exercice n'a aucun intérêt éducatif. Par contre, une récompense, qui demanderait aux joueurs d'obtenir la note maximale dans plusieurs exercices donnés, les encouragerait dans leurs efforts de compréhension et de maîtrise des exercices. Les récompenses ultimes que l'on acquiert lorsqu'on débloque toutes les récompenses d'un jeu donné motiveraient les joueurs à exploiter au maximum l'enseignement mis à disposition par le jeu.

Le méta-score permettrait dans ce cadre de pousser le participant à obtenir de nouveaux jeux éducatifs et accéder à de nouvelles connaissances. Pour améliorer le potentiel de ce type de score global, il faudrait éviter que la finalité soit de pouvoir se comparer aux autres.

Pour cela, il y a plusieurs solutions :

- L'obtention d'une récompense réelle lorsqu'on franchit certains paliers : réduction sur des jeux ou goodies, par exemple
- La prise en compte de ce score par les enseignants des joueurs, leur permettant de rehausser leurs résultats.
- La possibilité d'obtenir des récompenses dans les jeux : des accessoires ou objets pour personnaliser son avatar par exemple.

2. Concepts d'application possibles

Maintenant que nous avons vu ce que pourraient apporter les mécanismes de méta-jeu dans un contexte ludo-éducatif, nous allons aborder des concepts plus concrets.

2.1. Des jeux d'éveil interconnectés

En tenant compte des différents points abordés précédemment et en tablant sur la croissance de l'utilisation des ordinateurs dans les écoles, on pourrait imaginer une plateforme internet réunissant des jeux éducatifs pour les enfants de maternels.

Cette plateforme prendrait la forme d'un portail web et serait constituée d'un ensemble de jeux très simple destiné à l'éveil :

- Jeu de reconnaissance des formes
- Jeu de reconnaissance d'image
- Jeu de reconnaissance sonore
- Jeu de dessin
- Jeu d'initiation à l'écriture
- Jeu d'initiation à la lecture
- Jeu de création d'une histoire
- Jeu de sensibilisation à l'anglais

Figure 32 : Menu d'un portail de jeux éducatifs pour enfant

Source : <http://www.jeux-pour-enfants.com/sites-pour-enfants.htm>

Chacun des jeux sera conçu de manière à ce que les enseignants puissent ajouter du contenu qui sera alors disponible par l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Cela permettra d'avoir des jeux avec un contenu en perpétuelle évolution. Les enseignants pourront ainsi utiliser les travaux de leurs homologues pour organiser des sessions de jeu éducatif dans leur classe.

Dans les jeux créatifs, il sera possible de partager les créations des enfants à l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Ainsi, les enfants d'une classe pourront

par exemple créer une histoire et tous les autres enfants de la plateforme auront la possibilité de l'écouter et de l'enrichir. Ce mécanisme permettra aux enfants de découvrir les créations des autres, de partager leurs propres créations et de créer avec les autres tout en s'amusant. Ce sera donc une manière de sensibiliser les enfants dès le plus âge au respect du travail des autres et au travail en collaboration

Figure 33 : Captures d'écran du site « Adibou » incluant plusieurs jeux éducatifs pour enfant

Source : <http://www.adibou.com/>

Les travaux de chacun des enfants sur ces jeux permettront de générer des scores et des statistiques individuelles et globales accessibles à l'ensemble du corps enseignant. Cela leur permettra de repérer les centres d'intérêts des enfants, mais aussi leurs forces et leurs faiblesses. Ils pourront alors adapter leur programme éducatif et aussi encourager à progresser sur certaines séquences.

En utilisant l'union de plusieurs jeux, les jeux permettant de créer de nouveaux jeux et statistiques, on peut donc concevoir une plateforme fournissant un nouveau moyen d'apprendre et de s'amuser pour les enfants de maternelle que les enseignants pourraient utiliser dans certaines phases d'apprentissage. Cependant, pour qu'une telle plateforme fonctionne, il faut que les enfants disposent d'un ordinateur ainsi que d'une connexion à internet. Cela peut être un obstacle contenu du public visé et des équipements mis à disposition dans les établissements scolaires. De plus, la création et le partage de contenu sont intéressants à condition qu'il y ait un nombre conséquent d'utilisateurs.

2.2. Jouer avec ses résultats scolaires

En utilisant la synchronisation avec des événements réels, on peut imaginer un jeu communautaire comme les « Sims » qui utiliserait les résultats scolaires du joueur comme base de « gameplay ».

Figure 34 : Bannière de l'extension « Académie » du jeu « Les Sims 2 »

Ce jeu sera destiné aux élèves de collège ou de lycée. Il proposera aux joueurs de créer un avatar et de le faire évoluer dans un monde virtuel. Lors de la création de son personnage, il se synchronisera avec des données concrètes du joueur :

- Âge
- Études qu'il effectue et niveau
- Situation familiale

Il lui laissera cependant le choix sur d'autres données tel que l'apparence physique de son avatar.

Le but de cette première synchronisation est de créer un avatar qui se rapproche suffisamment du joueur pour déterminer sa condition initiale dans le jeu. Par exemple, un étudiant vivant chez ses parents, devra créer un personnage d'un âge similaire et commencera donc le jeu dans la maison de ses parents. Il devra aller à l'école pendant ces heures de cours et ne pourra donc pas accéder au jeu durant ces horaires.

Une fois dans le jeu, le joueur aura la possibilité de sortir, de communiquer avec ses amis, de décorer sa chambre, de chercher du travail en adéquation avec ses horaires d'étude. Cependant, le joueur devra entrer ces résultats scolaires à chaque fois qu'il en obtient. Suivant ses résultats et suivant sa progression par rapport à aux résultats qu'il a obtenus précédemment, de nouveaux éléments de « gameplay » seront accessibles. Par exemple, s'il obtient de bons résultats ses parents peuvent lui offrir un cadeau. Il obtiendra alors de l'argent supplémentaire lui permettant d'acheter des vêtements pour personnaliser son avatar, des meubles pour décorer sa chambre ou une voiture pour se déplacer plus rapidement dans le jeu.

Figure 35 : Screenshots du jeu « Les Sims 3 »

Source : <http://www.jeuxvideo.com/jeux/pc/00018080-les-sims-3.htm>

De plus, selon ses scores obtenus dans les différentes matières il aura accès à de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, s'il reçoit de bons résultats en anglais il aura la possibilité d'être mis en lien avec des élèves étrangers et se faire de nouveaux amis.

Les études qu'il poursuit et les résultats qu'il obtient détermineront aussi les travaux auxquels il aura accès. Par exemple, s'il poursuit des études d'architecte, il pourra travailler dans entreprise spécialisée dans le bâtiment. Son personnage aura aussi des facultés avancées en décoration qui lui permettront d'obtenir des accessoires de décoration moins chère.

Le but de ce jeu est donc de fournir un environnement ludique suffisamment attrayant pour que le joueur ait envie d'y jouer comme un jeu classique. Cependant au lieu d'utiliser le temps de jeu comme élément de progression, ce sont ces

résultats scolaires qui lui permettront de débloquer différents éléments de « gameplay ». Ce mécanisme permettrait de reporter la motivation qu'un joueur a d'avancer sur un jeu sur ses études. Pour améliorer sa condition dans le jeu, il doit obtenir de bons résultats scolaires dans la vie réelle.

De plus, pour donner un côté éducatif à ce jeu, on pourrait très bien imaginer que son personnage soit confronté aux problèmes de la vie réelle afin de le former lorsqu'il les rencontrera. Par exemple, le personnage devra remplir sa fiche d'impôt. Le joueur devra alors véritablement la remplir pour son personnage.

En utilisant le principe d'un jeu sur un niveau d'abstraction supérieur, on peut donc motiver les élèves à travailler pour obtenir de bons résultats scolaires. Le cœur de ce concept repose sur l'utilisation des résultats scolaires comme les récompenses des plateformes unissant plusieurs jeux étudiés précédemment. Au lieu de jouer à un jeu pour obtenir des récompenses qui vont permettre de jouer à un nouveau jeu, on utilise les résultats scolaires comme récompenses pour jouer à un jeu sur un niveau d'abstraction supérieur.

Dans ce cadre, le concept du jeu global est modifiable, il suffit qu'il convienne à un maximum d'élèves pour être une source de motivation pour le plus grand nombre.

La principale limite de ce concept est qu'il repose sur la synchronisation des résultats scolaires des élèves. Pour éviter toutes tricheries, il faudrait donc pouvoir les obtenir de manière fiable. Aujourd'hui encore, les résultats scolaires dans les collèges et les lycées sont sous la forme papier. Il est donc très difficile d'obtenir cette synchronisation sauf si les professeurs acceptent d'entrer les résultats de leurs élèves directement dans le jeu à partir d'interfaces prévues pour. Mais cela représente une charge de travail supplémentaire et risque d'être donc difficilement applicable.

3. « Learn & Play » : L'unification de jeux éducatifs

3.1. Introduction

Maintenant, que nous avons vu l'apport que pourrait constituer chaque mécanisme de méta-jeu aux jeux ludo-éducatif ainsi que quelques concepts plus concrets d'application de ceux-ci. Nous allons essayer de définir un projet plus complet utilisant des principes de méta-jeu dans le contexte d'un environnement ludo-éducatif.

Dans ce cadre, j'ai choisi de vous décrire la mise en place d'une plateforme internet permettant d'unir des jeux ludo-éducatifs entre eux.

En reprenant les principes des différentes plateformes existantes pour les jeux classiques et en adaptant leurs mécanismes aux besoins spécifiques des jeux ludo-éducatifs, cela permettrait de leur faire bénéficier de plusieurs avantages :

- Inciter les joueurs à aller plus loin dans ces jeux en ajoutant des challenges et des défis supplémentaires
- Encourager les joueurs à continuer à jouer aux jeux éducatifs de la plateforme par l'intermédiaire d'un jeu situé sur un niveau d'abstraction supérieur
- constitué et renforcer une communauté de joueur autour de ces jeux et promouvoir ainsi les jeux ludo-éducatifs

En plus de lier les jeux éducatifs à travers des récompenses et d'un jeu sur un niveau d'abstraction supérieur, cette plateforme pourrait proposer à ses utilisateurs, différentes fonctionnalités :

- Des moyens de communication permettant aux utilisateurs de s'entraider, de partager leur expérience de jeu et de créer de nouveaux projets de jeux éducatifs
- Des statistiques détaillées permettant aux joueurs de suivre leur progression et se fixer de nouveaux challenges
- La possibilité d'acheter, de télécharger et de jouer aux jeux éducatifs facilement grâce à un système de référencement de ceux-ci par catégorie

Pour mettre en place ce projet, je vais procéder en plusieurs étapes :

- Je vais d'abord m'intéresser aux choix de la plateforme physique sous laquelle il est le plus intéressant de le développer contenu du contexte.
- J'aborderais ensuite le contexte d'utilisation de cette plateforme internet.
- Je définirais la forme que prendra cette plateforme
- Je décrirais plus en détail les mécanismes associés et l'apport qu'ils peuvent constituer pour finir

Afin de rendre le projet plus concret et d'identifier plus facilement la plateforme en question, je la nommerais « Learn & Play » durant la suite de mon exposé.

Source : Montage personnel

3.2. Plateforme

La plateforme « Learn & Play » a donc pour vocation de réunir un maximum joueur à travers l'utilisation de jeux éducatifs. La cible de ceux-ci sera donc en priorité des élèves. C'est donc une cible disposant d'un budget limité.

Il va donc falloir choisir une plateforme physique qu'une majorité de personne ou foyer possède déjà ou puissent obtenir facilement.

Cela implique donc qu'elle soit bon marché afin que le public puisse l'acquérir relativement facilement. Dans l'idéal, il faudrait aussi que les écoles disposent déjà ou puissent aussi obtenir cette plateforme physique.

En 2006, le PC était la plate-forme de jeu la plus plébiscitée dans les foyers français :

Figure 36 : Pourcentage d'utilisation des plateformes pour jouer aux jeux vidéo

Source : http://www.afjv.com/press0611/061122_marche_jeux_video_france.htm

Cependant, en 2009, ce sont les jeux vendus sur console qui génèrent le plus gros chiffre d'affaires :

	2008	2009	évol. 2009/2008
jeux pour consoles de salon	968,3	937,3	-3,2%
jeux pour Wii	430,1	388,1	-9,8%
jeux pour PS3	257,9	298,5	+15,7%
jeux pour XBox 360	172,1	201,3	+16,9%
jeux pour autres consoles de salon ¹	108,1	49,4	-54,3%
jeux pour consoles portables	462,9	314,3	-32,1%
jeux pour DS	383,3	255,5	-33,4%
jeux pour PSP	77,5	58,5	-24,4%
jeux pour autres consoles portables ²	2,1	0,3	-84,7%
jeux pour PC	218,4	183,2	-16,1%
total	1 649,5	1 434,8	-13,0%

¹ PS2, Xbox, etc.

² Game Boy Advance, etc.

Source : CNC – GfK.

Figure 37 : Chiffre d'affaires du marché des jeux vidéo selon les plates-formes de lecture (M€)

Figure 38 : Pourcentage de part de marché

Source : http://www.crje.fr/etude_marche_jeu_video_2010.pdf

Bien que le PC soit la plateforme de jeux vidéo plus répandus dans les foyers français. Ce sont donc les utilisateurs de console qui sont les plus gros consommateurs de jeux vidéo. La différence d'utilisation explique en partie ces statistiques. En effet, les PC permettent à leurs utilisateurs de jouer aux jeux vidéo, mais leur utilisation est beaucoup plus varié : bureautique, multimédia, communication. Il y a donc beaucoup d'utilisateurs de PC qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Alors que les consoles sont destinées principalement à cet usage.

Le cout pour obtenir et jouer sur ces différentes plateformes est assez difficilement comparable à cause de la grande variété de PC et de leurs prix.

En effet, le prix des PC peut varier énormément selon les composants de celui-ci. Pour pouvoir jouer au jeu vidéo avec un PC, il faut souvent du matériel puissant et donc couteux. Le prix des consoles de dernière génération est fixe et varie entre 150 et 300 euros. On peut donc dire qu'à l'achat une console de jeux est moins chère qu'un PC pour les jeux vidéo.

Cependant, le prix des jeux sur PC est beaucoup moins élevé que sur console :

* Prix moyen calculé hors « bundles », c'est-à-dire hors coffrets incluant un support de lecture.
Source : CNC – GfK.

Figure 39 : Prix moyen des jeux vidéo selon les plates-formes de lecture (€)

Source : http://www.crje.fr/etude_marche_jeu_video_2010.pdf

Les PC reviennent plus cher à l'achat que les consoles, cependant le prix d'achat des jeux permet de rétablir un équilibre sur l'ensemble des coûts générés pour les utilisateurs.

Pour obtenir le plus large public possible, on pourrait donc penser que les consoles sont une bonne alternative. Elles sont moins chères et leurs utilisateurs sont uniquement des joueurs. Cependant, les consoles présentent certains problèmes dans le cadre de la plateforme que l'on souhaite mettre en place :

- D'abord, il existe plusieurs consoles. Isolées, les parts de marché qu'elles détiennent ne sont pas plus importantes que celles d'un ordinateur. Si l'on souhaite sortir un jeu sur plusieurs d'entre elles, il faut alors l'adapter sur chacune. Cela nécessite donc plus de temps de développement.
- Ensuite, il faut savoir que les jeux développés sur une console doivent obtenir l'aval du constructeur pour qu'il autorise sa sortie sur sa machine. Elles possèdent aussi déjà pour la plupart leur mécanisme de méta-jeu comme le

Xbox-Live. Il sera donc très compliqué de développer un système de ce type supplémentaire.

- Enfin, l'éducation nationale a du mal à équiper les classes d'ordinateurs et n'a pas prévu d'équiper celles-ci de console de jeux.

De plus, selon une étude, 88 % des personnes considèrent que l'ordinateur pourrait être utilisé comme dispositif pédagogique contre 43 % pour les consoles.⁵³

Dans le cadre de « Learn & Play », il me semble donc préférable d'envisager le PC comme plateforme physique pour plusieurs raisons :

C'est la plateforme la plus répandue dans les foyers français, cela permet donc d'obtenir potentiellement un large public. Son cout est certes plus élevé qu'une console de jeu, mais les jeux y sont ensuite moins chers.

- Le développement des jeux ne nécessite pas de validation de la part des constructeurs. Il est donc beaucoup plus facile de créer des jeux sur cette plateforme physique. Elle permet aussi de s'abstraire des plateformes liant plusieurs jeux entre eux existantes et donc de mettre en place ses propres mécanismes.
- Le grand public considère cette plateforme comme étant plus sérieuse et donc propice à l'essor de jeux éducatifs.
- Il sera plus facile de développer l'application concrète de la plateforme « Learn & Play » sur PC que sur console.

⁵³ L'Atelier, Sondage éducation NTIC, http://www.atelier.fr/gallery_files/etudes/Education-et-technologie/LAtelier-Sondage-Education-NTIC.pdf

3.3. Contexte d'utilisation

La plateforme « Learn & Play » a pour but d'unir un ensemble de jeux éducatifs et de renforcer une communauté autour de ceux-ci. De plus, elle devra donc enrichir les mécanismes ludiques autour de ces jeux ludo-éducatifs afin de donner envie aux participants de continuer d'y jouer, de les motiver à aller plus loin dans ceux-ci et de leur offrir de nouveaux moyens de s'amuser.

Elle s'adressera donc en premier lieu à des élèves de tout âge. Ils pourront utiliser cette plateforme pour :

- Trouver des jeux éducatifs en relation avec leurs études
- Acheter, télécharger et installer ces jeux facilement
- Consulter les nouvelles sorties de jeux éducatifs

- Établir leur réseau social d'amis, de joueurs et de professeurs
- Communiquer de différentes manières avec les autres utilisateurs et obtenir de l'aide facilement
- Obtenir des supports de cours
- Consulter des statistiques propres aux différents jeux sur lesquels il joue et sur leur progression
- Obtenir des récompenses en jouant et tenir à jour un tableau de trophées
- Jouer à un jeu sur un niveau d'abstraction supérieur des jeux éducatifs au moyen des récompenses acquises
- Créer des jeux éducatifs aux moyens de kits de développement simplifiés ou de méta-jeux, permettant de construire ses propres jeux

Pour offrir la possibilité au joueur d'apprendre et de se perfectionner dans son domaine d'étude de façon ludique, il faudra donc que la plateforme comporte un panel de jeux éducatifs suffisamment large et varié pour couvrir des besoins divers.

De plus, pour améliorer l'impact de la plateforme « Learn & Play » sur l'enseignement, il serait intéressant qu'elle s'adresse aussi aux enseignants. Pour cela, il faudrait qu'elle permette à cette catégorie d'utilisateurs de :

- Retrouver facilement leurs élèves et établir une relation professeur-étudiant
- Consulter le profil de leurs élèves et leurs statistiques
- Communiquer avec ceux-ci et les aider
- Créer des jeux éducatifs en relation avec les cours qu'il dispense aux moyens de kit de développement simplifié ou de méta-jeux permettant de construire ses propres jeux
- Partager facilement leurs créations avec leurs élèves
- Tester et évaluer les jeux éducatifs de la plateforme

Ainsi, la plateforme permettrait aux enseignants d'établir une relation différente avec leurs élèves, d'obtenir de nouveaux moyens d'enseigner leurs cours et de les évaluer. Ils pourraient aussi obtenir des données supplémentaires leur permettant d'appréhender plus facilement les points de leurs cours qui sont mal compris pour pouvoir les rectifier. Ce serait aussi un nouveau moyen pour cerner les forces et les faiblesses de chacun de leurs élèves.

De manière plus générale, cette plateforme devra aussi satisfaire les joueurs qui ne sont ni élèves ni enseignants, mais qui aiment apprendre en s'amusant. Ces utilisateurs pourront utiliser la plateforme de la même manière que les élèves.

La plateforme « Learn & Play » s'adressera donc à tous les joueurs souhaitant apprendre en s'amusant au moyen de jeux ludo-éducatifs. Elle offrira aux élèves et aux enseignants des moyens supplémentaires d'apprentissage.

3.4. Sous quelle forme

Maintenant que nous avons déterminé la plateforme physique et le contexte d'utilisation de « Learn & Play », il faut définir la forme que prendra l'application. On dissocie deux choix possibles par rapport aux plateformes existantes étudiées précédemment. On peut la développer sous la forme :

- D'un portail web comme Battle .net ou U-play.
- D'une application comme Steam

Figure 40 : A gauche, l'application « Steam » ; à droite, la page du portail « Battle .net »

Source : Captures d'écran issues de « Google Image »

3.4.1. Portail Web :

Le portail web permet de s'abstraire de la puissance et du système d'exploitation du PC. Il permet à n'importe quel utilisateur disposant d'une connexion internet et d'un « web browser » d'accéder à la plateforme et à ses fonctionnalités. De plus, les utilisateurs peuvent se connecter à la plateforme avec n'importe quel PC facilement. En effet, ils n'auront pas besoin d'installer d'éléments au préalable. De plus, il est relativement facile d'adapter l'interface du portail web pour que les joueurs puissent aussi se connecter avec leur téléphone portable.

Cependant, le portail web présente aussi des désavantages. Le principal problème est qu'il faut impérativement avoir une connexion internet pour bénéficier des fonctionnalités de la plateforme, même pour celle qui ne nécessite pas de connexion. Par exemple, le système de récompenses dans les jeux et sa synchronisation avec le tableau de trophée du joueur ne nécessite pas de connexion à internet pour fonctionner. En effet, lorsqu'un joueur débloque une récompense, elle pourrait directement être ajoutée à son tableau de chasse sans avoir besoin d'internet. Sous la forme d'un portail web, le joueur devra pourtant être pourvu d'une connexion pour consulter ses récompenses.

De plus, la solution du portail web rend plus difficile le développement d'un jeu sur un niveau d'abstraction supérieur utilisant le méta-score. En effet, si on souhaite développer un véritable jeu exploitant le système de récompenses et du méta-score, il faudra le développer dans la plateforme. Si celle-ci se présente sous la forme d'un site web, les possibilités seront réduites.

3.4.2. Application :

Le choix de développer la plateforme « Learn & Play » sous la forme d'une application, que l'utilisateur installerait sur sa machine avant de pouvoir l'utiliser, permettrait de pallier aux problèmes du portail web. En effet, cette forme permet se connecter de manière asynchrone et donc de bénéficier des fonctionnalités qui ne nécessitent pas une connexion continue. Par exemple, le joueur peut accéder à son tableau de trophée sans être connecté. Celui-ci sera mis à jour en temps réel par les récompenses qu'il obtient en jeu. Cependant, il faudra qu'il accède de temps en temps à internet s'il souhaite que les autres joueurs puissent consulter son tableau de trophée actualisé.

Selon les fonctionnalités, cette forme permet donc d'assurer leur fonctionnement sans être connecté. Certaines d'entre elles nécessiteront cependant forcément d'accéder à internet. Par exemple, la communication entre joueurs nécessite forcément l'envoi et la réception d'informations par ce biais.

Ce choix permettra aussi d'obtenir plus de possibilités pour développer le jeu autour du méta-score. En effet, à partir du moment où l'utilisateur doit procéder à une installation, on peut ajouter les librairies dont nous avons besoin pour faire le jeu de notre choix.

Cette solution présente cependant aussi des désavantages :

- L'application doit être adaptée aux différents systèmes d'exploitation existant (Windows, Linux et Mac OS) si on souhaite qu'elle soit utilisable par tous les utilisateurs d'ordinateurs.
- L'utilisateur devra l'installer sur chaque nouvelle machine sur laquelle il souhaite l'utiliser.
- Elle prendra de l'espace disque sur celles-ci.
- Pour pouvoir la porter sur téléphone mobile, il faudra la développer et l'adapter aux différents systèmes d'exploitation de ces appareils.

La solution de l'application est donc plus lourde sur le plan du développement que le portail web. Elle est contraignante pour l'utilisateur en termes d'accès puisqu'il est obligé de l'installer avant de pouvoir l'utiliser. Cependant, elle permet de fournir les fonctionnalités ne nécessitant pas de connexion internet aux utilisateurs et d'offrir des possibilités plus larges pour les jeux utilisant le méta-score. En ce sens, je pense qu'il est plus intéressant de passer plus de temps à développer une plateforme qui fournira un confort d'utilisation aux joueurs et plus de possibilités d'évolution pour la suite.

Le portage de l'application sur les téléphones mobiles me paraît essentiel dans le sens où il va permettre aux joueurs d'utiliser les fonctionnalités de la plateforme en tout lieu et à tout moment. Il va aussi offrir la possibilité d'intégrer des jeux éducatifs mobiles à la plateforme.

Figure 41 : Adaptation de la plateforme Xbox Live sur téléphone mobile

Source : <http://www.lejournaldelamobilite.com/2010/10/22/windows-phone-7-vs-galaxy-s-vs-iphone/>

3.5. Mécanismes de « Learn & Play »

3.5.1. Identification et profil :

En premier lieu, il faut pouvoir identifier les différents utilisateurs afin de pouvoir leur offrir les fonctionnalités attendues. Pour cela, on demandera à chaque nouvel utilisateur de créer un compte. Comme dans les plateformes existantes, il lui sera demandé de choisir un pseudonyme et un mot de passe qui lui permettra de s'authentifier. On lui demandera aussi un email afin de pouvoir lui communiquer des informations essentielles et de rétablir son accès en cas de perte de mot de passe.

Pour répondre aux différentes fonctionnalités que nous souhaitons mettre en place, il sera demandé aux joueurs d'entrer des informations plus personnelles concernant leurs études. En effet, si l'on veut pouvoir lui conseiller des jeux éducatifs ou le mettre en relation avec des élèves du même domaine d'étude, il faut connaître le domaine et le niveau d'étude du joueur au préalable. Si l'utilisateur n'est pas un élève, il faut aussi pouvoir s'adapter pour l'orienter vers les jeux susceptibles de l'intéresser.

Pour cela, ils devront renseigner ces informations :

- Leur nom
- Leur prénom
- Leur âge

- Leur établissement scolaire
- Les études suivies
- Les cours suivis
- Leur niveau d'étude

- Les études qu'ils souhaitent effectuer par la suite
- Les études qu'ils ont effectuées par le passé
- Les métiers qu'ils occupent ou qu'ils souhaiteraient occuper
- Leur centre d'intérêt

The image shows the 'Création de compte' (Account Creation) page on the Battle.net website. At the top left is the Battle.net logo, and at the top right is a search bar labeled 'Rechercher dans Battle.net'. Below the header, there is a privacy notice: 'Nous portons une grande importance au respect de la confidentialité de nos utilisateurs. Pour connaître les mesures prises par Blizzard pour protéger et sauvegarder leurs données personnelles, lisez notre [politique de confidentialité en ligne](#).' The form fields include: 'Pays de résidence' (dropdown menu set to 'États-Unis'), 'Date de naissance' (dropdowns for 'Mois', 'Jour', and 'Année'), 'Nom' (two input fields for 'Prénom' and 'Nom'), 'Adresse e-mail' (two input fields for 'Adresse e-mail' and 'Confirmation de l'adresse e-mail'), 'Mot de passe' (two input fields for 'Mot de passe' and 'Confirmation du mot de passe'), and 'Question & réponse secrètes' (dropdown for 'Choisissez une question' and input for 'Réponse'). There are two checkboxes: one for accepting terms of use ('J'accepte les conditions d'utilisation de mon pays de résidence et, si j'ai moins de 18 ans, j'accepte et je comprends qu'un parent ou tuteur doit également en prendre connaissance et les accepter en mon nom.') and one for opting into newsletters ('Inscrivez-vous pour recevoir nos lettres d'information et des offres spéciales de Blizzard Entertainment concernant ce compte Battle.net.'). At the bottom are two buttons: 'CRÉER UN COMPTE' and 'ANNULER'.

Figure 42 : Formulaire d'inscription sur le portail Battle .Net

Source : <https://us.battle.net/account/creation/tos.html>

En plus de pouvoir conseiller le joueur sur des jeux éducatifs, ces informations permettront d'établir des liens entre les utilisateurs qui poursuivent des études similaires et de mêmes niveaux. Elles permettront aussi d'interconnecter des joueurs avec d'anciens élèves de leur formation actuelle. Cela peut être intéressant pour obtenir de l'aide et se renseigner sur les parcours possibles après ses études. Elles offriront également la possibilité de recréer virtuellement les classes de cours.

Pour offrir la possibilité aux enseignants de se connecter et bénéficier de droit particulier leur permettant d'utiliser la plateforme légèrement autrement que les autres utilisateurs, il faudra prévoir un champ particulier d'inscription. Étant donné que ce statut va permettre d'obtenir des droits particuliers, il faudra que l'enseignant fournisse un justificatif aux administrateurs de la plateforme qui activeront son profil après réception. De cette manière, on évitera tout abus de personne voulant se faire passer pour un professeur sans l'être.

Afin de permettre aux utilisateurs d'acheter des jeux éducatifs directement sur la plateforme, il faudra aussi qu'ils puissent renseigner de manière facultative des informations personnelles pour la facturation :

- Adresse
- Information de paiement

Enfin, afin de rendre la plateforme plus conviviale et de permettre à l'utilisateur de s'appropriier son profil, il lui sera demandé de créer un avatar et il pourra inclure une signature et un portrait sous la forme d'images respectant un certain format.

L'interface de création de l'avatar devra être suffisamment aboutie de manière à ce que les joueurs puissent véritablement créer un personnage qui leur plait et que les avatars ne se ressemblent. Ces trois données permettront aux joueurs de personnaliser leur profil et donc de faire valoir leurs préférences.

Figure 43 : Interface de création et de personnalisation de son avatar sur le Xbox-Live

Source : <http://www.kopines.com/le-mag/tous-les-dossiers-c233/le-controle-parental-sur-le-xbox-live-p222/>

Il est aussi important qu'un utilisateur puisse s'inscrire très facilement sur la plateforme pour pouvoir bénéficier et juger des fonctionnalités qu'elle propose rapidement. Pour cela, on suggérera à l'utilisateur des pseudonymes possibles ainsi qu'un avatar par défaut. Il aura ensuite à la possibilité de remplir ses informations personnelles ainsi que de personnaliser son avatar au fil du jeu, s'il souhaite bénéficier de toutes les fonctionnalités de la plateforme.

3.5.2. Les jeux et les applications :

Comme nous l'avons évoqué précédemment, le but de cette plateforme est d'interconnecter des jeux éducatifs entre eux à travers un système de récompenses et d'un jeu global. Contrairement aux plateformes de même type existantes, « Learn & Play » ne se limite pas à lier des jeux d'un seul éditeur ou d'une seule plateforme physique. La seule limite d'intégration d'un jeu est qu'il soit de type ludo-éducatif. Il faudra également que ces jeux possèdent des tâches à accomplir permettant d'obtenir des récompenses propres à la plate-forme.

La plateforme devra contribuer à faciliter et améliorer l'utilisation de jeux éducatifs dans le domaine d'étude de l'utilisateur pour l'aider dans son apprentissage. Cet objectif nécessite un panel de jeux éducatifs large pour qu'il satisfasse des élèves ayant des âges et des besoins différents, afin que chacun trouve un moyen d'apprendre de façon ludique.

Les jeux éducatifs sont très variés dans les matières qu'ils développent, mais aussi en termes de niveau. En effet, il existe des jeux éducatifs pour les enfants comme « Adibou » mais aussi des jeux pour les plus grands comme « Dr Kawashima's Brain Training ».

Figure 44 : Pochette de « Dr Kawashima's Brain Training » sur « Nintendo DS »

Source : <http://www.drjack.co.uk/does-brain-training-really-work-by-dr-jack-lewis/>

Il varie aussi dans la forme. On trouve des jeux éducatifs sur le web en Flash, mais aussi sous une forme plus classique nécessitant une installation sur son poste ou encore des jeux sur mobiles.

Pour obtenir le panel de jeux éducatifs nécessaires à la plateforme, il faut déterminer quels sont les jeux qu'on peut intégrer :

Les jeux éducatifs existants :

Il faudra d'abord recenser les jeux éducatifs existants et les éditeurs de ces jeux. Il paraît compliquer d'insérer des récompenses dans des jeux déjà finalisés.

Cependant, si ces jeux contiennent un pourcentage d'avancement ou des sauvegardes, il est peut être possible d'établir de créer des récompenses simples en récupérant ces données. Cela nous permettra de les intégrer à la plateforme.

Les jeux éducatifs futurs :

A partir de la liste des éditeurs de jeux éducatifs, il sera possible de leur soumettre le projet et passer des accords pour intégrer leurs futurs jeux à notre plateforme. On pourra ainsi expliciter notre système de récompenses et de statistiques afin qu'ils puissent l'inclure dans leurs jeux s'ils souhaitent qu'ils fassent partie de la plateforme.

Les jeux web :

On recensera aussi les jeux éducatifs directement accessibles sur internet. Vu que ce sont souvent des jeux qui évoluent, leurs créateurs souhaiteront peut-être développer ce système de récompenses de notre plate-forme et les intégrer à leurs jeux.

Méta-jeux éducatifs :

Pour enrichir la plateforme « Learn & play », on développera à l'occasion de sa sortie un panel de jeux éducatifs sous la forme de méta-jeu. C'est-à-dire, des jeux qui permettront aux utilisateurs de créer les leurs et accéder à ceux des autres, comme nous l'avons vu avec le jeu « métadragon » de Rabih Haddad. Ce type de jeux n'exige pas beaucoup de contenu à l'origine puisque ce sont les joueurs qui le créeront au fur et à mesure. De plus, les enseignants présents sur notre plateforme pourront les utiliser pour intégrer des jeux en accord avec leur cours ce qui permettrait à leurs élèves d'étudier et de réviser de manière plus ludique.

On pourrait même aller plus loin en imaginant des sessions de classe où tous les élèves d'une classe s'inscriraient sur la plateforme et effectueraient les jeux proposés par leur professeur. Ce serait alors un nouveau moyen d'enseigner pour les professeurs qui bénéficierait à la fois des mécanismes ludiques des méta-jeux mais aussi des principes ludiques sous-jacents de la plateforme pour motiver les élèves.

Les applications éducatives :

Étant donné que la plateforme « Learn & Play » est conçue pour intégrer des mécanismes ludiques sur un niveau d'abstraction des jeux qu'elle unit (jeu avec le méta-score, système de récompenses), on pourra aussi intégrer des applications éducatives qui n'implémentent pas de mécanismes ludiques. En effet, il existe des applications qui ne sont pas véritablement des jeux, mais qui permettent de faire via un ordinateur des exercices sur des cours donnés. Si l'on inclut des récompenses pour chaque exercice effectué alors ce type d'application bénéficiera des mécanismes ludiques de celle-ci. Les joueurs seront plus aptes à effectuer ces exercices s'ils obtiennent en contrepartie de récompenses leur permettant de jouer sur un niveau d'abstraction supérieur.

Les jeux mobiles :

Il serait aussi intéressant d'intégrer les jeux éducatifs sur téléphone mobile. En effet, il n'est pas rare que des élèves doivent prendre les transports en commun. Ces jeux peuvent donc les intéresser et leur permettre d'apprendre ou de réviser tout en passant leur temps dans ces trajets. Pour pouvoir intégrer ces jeux, il faudra développer l'application de notre plateforme sur téléphone mobile afin qu'on puisse synchroniser les récompenses des jeux éducatifs sur téléphone mobile.

3.5.3. Accès aux jeux éducatifs simplifiés :

Une page dédiée permettra aux joueurs de consulter le catalogue des jeux disponibles. Ils pourront ainsi sélectionner le jeu qu'il souhaite obtenir, l'acheter et le télécharger.

Afin de simplifier leur recherche, l'utilisateur pourra trier les jeux de la plateforme grâce à différents filtres comme le domaine, le prix, le niveau, la note attribuée par les autres joueurs. De plus, une page d'actualité renseignera le joueur sur les nouvelles sorties.

Figure 45 : Interface du magasin des jeux de la plateforme « Steam »

Source : <http://www.applicationiphone.com/2011/03/rumeur-steam-ios-iphone-ipad/>

Cette plateforme devra permettre aussi aux utilisateurs de mettre à jour facilement leur jeu et d’obtenir le contenu additionnel.

Pour mettre en place cette fonctionnalité, il faudra trier les jeux éducatifs par catégorie. Par exemple :

Niveau	Domaine
Maternelle	Maths
Primaire	Physique
Collège	Chimie
Lycée	Français
École supérieure	Langue

3.5.4. Un jeu au lieu des méta-scores classiques :

Comme nous l'avons évoqué précédemment, les plateformes unissant plusieurs jeux ont commencé à implémenter un jeu sur un niveau d'abstraction supérieur avec leur méta-score et leur système de récompenses qui permet de le monter. Cependant, ce mécanisme reste encore très simple et limité. C'est d'ailleurs ce que nous explique Alexis Levêque dans l'interview qu'il m'a accordé :

Leur principal défaut (des méta-scores) est qu'ils sont vains... Le joueur ne gagne rien en pratique avec ses points. Ce score perd donc rapidement son intérêt.

Dans sa définition qu'il nous livre des mécanismes de ce type de système, on cerne rapidement qu'ils sont inadaptés à la plateforme que nous souhaitons mettre en place :

À première vue simplement du challenge. Mais c'est surtout fait pour pousser les joueurs à se comparer entre eux. Et comme le meilleur moyen pour augmenter son score et de jouer à de nouveaux jeux, le principe est donc surtout de pousser à la consommation (achat de jeux).

Autrement dit, à l'heure actuelle, la seule motivation que peut tirer un joueur de son méta-score, c'est de le comparer avec les autres joueurs. Dans un contexte éducatif, cela peut vite devenir antiproductif et décourageant pour les joueurs qui rencontrent le plus de difficultés.

Pour pallier à ce problème et donner une valeur ajoutée à la plateforme « Learn & play », il faudrait remplacer le méta-score par un véritable jeu situé sur un niveau d'abstraction supérieur aux jeux éducatifs permettant aux joueurs de souffler et de se divertir.

Dans cette optique, en s'inspirant du système du PSN et en utilisant l'avatar de la plateforme comme personnage de ce nouveau jeu, on développera un jeu rôle :

Évolution du personnage :

Figure 46 : Interface de la fiche de personnage de « Diablo 2 »

Source : [Fiche personnage](#)

Il faudra alors attribuer à l'avatar des caractéristiques comme la force, l'endurance, la dextérité et la magie. Lors de la création de son avatar, le joueur aura un nombre de points fixes à attribuer dans ces caractéristiques.

Chaque caractéristique disposera de palier permettant à l'avatar d'obtenir des compétences. Par exemple, lorsqu'un avatar dispose de 5 en force, il peut effectuer une attaque au corps à corps. Lorsqu'il dispose de 5 en magie, il peut lancer une boule de feu. C'est donc l'augmentation des caractéristiques qui déterminera les actions qu'il pourra effectuer.

Chaque récompense dans les jeux éducatifs aura un nombre de points associé. Lorsque la récompense est débloquée, les points associés viendront s'ajouter à un score global sous la forme d'une barre d'expérience associée à l'avatar. Les points que l'on obtient en débloquant une récompense seront donc le moyen d'augmenter la jauge d'expérience de notre avatar. Lorsque celle-ci sera pleine, l'avatar augmentera d'un niveau et le joueur aura la possibilité de répartir de nouveaux points de caractéristiques pour faire évoluer son avatar.

Ce mécanisme va permettre de pousser le joueur à obtenir un maximum de récompenses possible dans les jeux éducatifs pour pouvoir faire évoluer son avatar et obtenir de nouvelles compétences. L'idée est de détourner le mécanisme des jeux de rôles qui incite le joueur à tuer des monstres pour rendre son personnage plus puissant à la faveur des jeux éducatifs de la plateforme.

L'avatar sera aussi pourvu d'emplacements d'équipement permettant aux joueurs de modifier son apparence. Lors de la création, l'avatar disposera d'un équipement classique. Certaines récompenses, plus difficiles à obtenir que les autres, permettront d'agrémenter le personnage qu'incarne le joueur. Pour éviter de frustrer les participants, selon l'orientation des caractéristiques qu'ils auront choisies pour leur avatar, il faudra leur permettre de choisir entre différents d'équipements spécialisés compatibles avec les caractéristiques développées par le joueur. Il y en aura de types purement décoratifs permettant aux joueurs d'habiller son avatar selon ses goûts afin de le rendre plus attractif aux yeux des autres. On peut par exemple imaginer une paire d'ailes comme récompense d'une tâche particulièrement difficile à effectuer.

Ce mécanisme permettra de donner de la valeur aux tâches les plus difficiles à effectuer dans les jeux éducatifs de la plateforme. Ainsi, les joueurs ne se contenteront pas de faire uniquement les tâches les plus faciles pour obtenir de l'expérience facilement, ils voudront aussi obtenir les récompenses les plus difficiles pour équiper leur personnage.

Figure 47 : Interface de gestion d'équipement dans le jeu « World of Warcraft »

Source : http://www.worldofwarcraft-alliance.com/Le_Chasseur_en_detail.1225.0.html

De plus, ce mécanisme incitera les joueurs, que le jeu de rôle n'intéresse pas, mais qui prennent plaisir à personnaliser visuellement leur avatar, à débloquer les récompenses et donc à jouer aux jeux éducatifs de la plateforme.

Enfin, les récompenses ultimes qui nécessiteront d'avoir obtenu tous les succès d'un jeu permettront d'obtenir un compagnon. Il y en aura donc autant que de jeu éducatif sur la plate-forme. Chacun d'eux disposera de son propre aspect physique, de caractéristiques et de compétences. Il ne sera cependant pas possible de les faire évoluer.

Ce mécanisme permet d'abord de donner une vraie valeur aux récompenses qui consistent à obtenir toutes les récompenses d'un jeu. Dans ce cas, on va jouer sur la fibre de collectionneur des joueurs qui souhaitent obtenir un maximum de familier.

C'est un mécanisme qui a fait ses preuves dans « World of Warcraft » avec les montures et les familiers ou dans le jeu « Pokemon ». Ce sera donc un bon moyen de motiver les joueurs à finir les jeux de la plateforme à « 100 % ».

Figure 48 : Interface des caractéristiques d'un familier dans le jeu « Pokemon »

Source : <http://www.pokebip.com/pokemon/fora/post1123258.html>

Mécanisme du jeu :

Les joueurs pourront alors effectuer des combats avec d'autres joueurs avec leurs personnages. Ils pourront aussi faire des donjons, seuls ou en compagnie d'autres participants. Les combats et les donjons se dérouleront au tour par tour avec des interfaces textuelles et des animations sommaires comme on en voit dans les jeux « Facebook ». De cette manière, on réduit le temps et les coûts de développement et tous les joueurs pourront y accéder même avec un PC de faible puissance.

Le joueur aura la possibilité d'effectuer 5 combats avec d'autres joueurs par jour et un donjon. Les donjons dureront entre 15 et 45 min. Ainsi, on limitera le temps de jeu des joueurs. En effet, il faut garder à l'esprit que cette plateforme regroupe des jeux éducatifs, le but de ce jeu est donc de récompenser le joueur et le motiver à continuer sur les jeux éducatifs de la plate-forme. Il ne faut donc pas qu'il puisse jouer infiniment à ce jeu de rôle au détriment des jeux visés par ce projet.

Apport :

Le joueur pourra ainsi se divertir et apprécier l'évolution de son personnage acquis grâce à ses succès dans les jeux éducatifs. Ce jeu de rôle situé sur un niveau

d'abstraction supérieur présente deux avantages en comparaison des méta-scores classiques :

Il permet de rendre les récompenses plus concrètes pour le joueur et pallie donc au problème des méta-scores classiques qui ne joue que sur la fibre compétitive des joueurs. En effet, avec ce jeu de rôle en guise de méta-score, chaque joueur peut trouver une nouvelle manière de se divertir concrète en améliorant la puissance de son personnage, en l'équipant ou en collectionnant des familiers. Pour les joueurs qui aiment la compétition, le système de combat entre joueurs rend aussi la comparaison plus ludique en ajoutant des composantes d'optimisations de personnage comme dans les jeux de rôles. Ce mécanisme les forcera à réfléchir sur la manière de faire évoluer le personnage ce qui présente un aspect éducatif en soi.

Le deuxième avantage de ce jeu, c'est qu'il offre un aspect ludique supplémentaire aux jeux à visée éducatives et scolaires. Ainsi, on peut envisager d'y intégrer des applications permettant d'effectuer des exercices dans un domaine précis. En effet, les joueurs seront motivés à faire des exercices plus contraignants pour faire évoluer leur personnage. Grâce à ce biais, on peut donc envisager d'intégrer à la plateforme des applications permettant à des professeurs de créer des exercices dans des matières spécifiques et dont la résolution permettrait d'obtenir des récompenses.

On notera aussi que ce jeu de rôle peut être remplacé par un autre type de jeu.

Limite :

Cependant, ce système présente aussi des limites. J'ai choisi de développer un jeu de rôle pour remplacer le méta-score parce qu'il offre des possibilités de combats, de personnalisation et de collection. Malgré cela, ce type de jeu ne conviendra pas à tous les joueurs. De plus, si on souhaite intégrer des jeux éducatifs pour les enfants de maternelles, ce jeu de rôle risque d'être trop complexe pour leur permettre de se divertir. Dans ce cadre, on peut restreindre le public visé ou bien développer plusieurs jeux sur un niveau d'abstraction supérieur pour satisfaire tous les publics de jeux éducatifs.

De plus, il faudra bloquer l'accès aux récompenses des jeux éducatifs d'un niveau trop faible en fonction de l'âge et du niveau d'étude du joueur. Ainsi, on évitera que des élèves plus âgés jouent à des jeux destinés aux plus jeunes pour obtenir facilement des trophées.

En conclusion, en faisant évoluer les systèmes de méta-scores actuels vers un véritable jeu, on peut donner une valeur ajoutée à notre plateforme en plus d'obtenir un système plus en adéquation avec le cadre ludo-éducatif.

3.5.1. Les récompenses :

Pour pouvoir mettre en place le jeu décrit précédemment, il faudra intégrer des tâches à accomplir dans tous les jeux éducatifs de la plateforme permettant aux joueurs d'obtenir des récompenses.

Nous avons vu qu'il existe plusieurs types de récompenses dans les jeux unis par ce genre de plateforme. Dans un cadre ludo-éducatif, on ne peut pas intégrer tous ces types de trophées, car ils ne seraient pas en adéquation avec l'objectif. Par exemple, c'est anti-productif de demander à un joueur de recommencer plusieurs fois un même niveau ou exercice pour obtenir une récompense alors que celui-ci a déjà très bien compris l'exercice que le jeu souhaite qu'il maîtrise. De plus, ce type de tâche répétitive est souvent lassant pour les joueurs.

Dans ce contexte, les récompenses intégrées aux jeux éducatifs devront donc être portées sur la réalisation des objectifs des jeux et sur la progression du joueur. Par exemple, à chaque fois qu'un joueur réussira un niveau ou un exercice proposé, il sera récompensé. Pour valoriser ses efforts, on tiendra compte de précédentes parties effectuées par le joueur. Par exemple, si le joueur a réussi un niveau en mode facile lors d'une partie précédente et qu'il réussit ce même niveau dans un mode de difficulté supérieur, il obtiendra une récompense de progression.

Cette description d'association des récompenses reste très simple, car elle dépend beaucoup du jeu. Il faudra juste insister sur le fait que l'attribution de celles-ci doit servir les mécanismes éducatifs du jeu plutôt que le jeu en lui-même. Il ne faut pas qu'elle incite un joueur à rester sur un jeu éducatif pour obtenir une récompense alors qu'il a déjà appris et maîtrisés toutes les connaissances que celui-ci souhaité véhiculé.

Une amélioration intéressante consisterait à prévoir un ensemble de récompenses attribuables par certains membres de la plateforme. Celles-ci seraient attribuées par des modérateurs et des enseignants inscrits sur la plate-forme aux joueurs ou aux élèves persévérants. On pourra donc créer un ensemble de récompenses que les modérateurs et les enseignants inscrits sur la plateforme pourront attribuer aux joueurs ou aux élèves les plus méritants. Ce type de récompenses sera intéressant, car elles seront soumises à l'objectivité humaine. Il ne suffira donc pas d'avoir réussi un ensemble de tâches mécaniques pour les obtenir et elles gagneront donc en valeur aux yeux des joueurs.

Pour mettre en valeur les récompenses acquises par les joueurs, il faudra aussi implémenter un tableau de trophée dans le profil des joueurs. Ce tableau permettra aux joueurs de consulter les récompenses qu'ils ont obtenues et d'en mettre certaines en valeur aux yeux des autres. C'est un mécanisme important, car il influe sur la fierté des joueurs.

Figure 49 : Interface du tableau des récompenses acquises du Xbox-Live (à gauche) et du jeu « World of Warcraft » (à droite)

3.5.5. Les statistiques :

Dans un cadre ludo-éducatif, les statistiques intégrées aux jeux sont particulièrement intéressantes dans la mesure où elles renseignent du niveau et de la progression d'un joueur.

Ce mécanisme est cependant directement intégré à un jeu donné et non à la plateforme à laquelle il appartient. Pour s'affranchir de cette problématique et enrichir notre plateforme, on pourra développer un « template » de statistiques fourni aux développeurs de jeux éducatifs appartenant à la plateforme « Learn & Play ». Ils pourront ainsi facilement et rapidement intégrer à leur jeu des statistiques à leur jeu qui permettront à leurs joueurs de se fixer de nouveaux challenges. Grâce à ces systèmes, tous les jeux éducatifs de la plateforme auront donc un même « template », on pourra donc établir un tableau de statistiques sous-jacent qui prendra en compte l'ensemble de celles liées aux différents jeux utilisés par un utilisateur. On pourra ainsi déterminer de façon globale son niveau et sa progression dans différents domaines. Ces informations peuvent permettre aux enseignants de cerner les forces et les lacunes de leurs élèves plus facilement. Ces statistiques globales seront en fait second méta-score plus évolué qui permettra aux joueurs de se jauger et de se fixer de nouveaux challenges.

Ce système de statistiques globales influera donc sur la motivation des joueurs en attribuant des données relatives à leur activité les différents jeux éducatifs de la plateforme. Il permettra aussi aux enseignants d'obtenir une meilleure vision du niveau de leurs élèves.

3.6. Communication

Nous avons vu en étudiant les mécanismes de ce type de plateforme qu'il est important que les joueurs puissent communiquer entre eux et établir des liens afin qu'il puisse avoir la sensation d'appartenir à une communauté. Cela leur permet de s'entraider et c'est aussi une source de motivation supplémentaire.

Cette plateforme devra donc être pourvue de mécanismes permettant aux joueurs de communiquer entre eux. Il existe plusieurs moyens de communication dans les plateformes étudiées précédemment qu'il serait intéressant d'inclure :

- Les messages privés sont un moyen de communication basique que l'on retrouve dans quasiment toutes les plateformes de ce type. Avec ce mode de communication, les joueurs pourront échanger en privé sans être connectés au même moment.
- Un système de messages instantanés, comme celui de la plateforme « Battle .Net », permettra aux joueurs de communiquer instantanément en jouant à des jeux différents. Ce mécanisme favorisera la possibilité d'échanges entre participants sur leurs impressions et sentiments face aux épreuves. Ils n'auront donc plus besoin de quitter le jeu pour communiquer. Il leur permettra aussi d'obtenir de l'aide rapidement et donc de réduire la frustration d'être bloqué dans un jeu.
- Les forums permettent aux joueurs de communiquer publiquement. Ils favorisent le débat au sein d'une communauté, le partage et l'entraide sur des sujets variés. Dans un cadre ludo-éducatif, ils permettront d'enrichir les connaissances et d'améliorer les processus d'apprentissage des uns et des autres par ces discussions sur la manière qu'à chacun d'appréhender l'exercice proposé. Il faudra aussi octroyer les droits de modération de ces forums à une équipe spécialisée et aux enseignants pour qu'ils puissent corriger les explications des utilisateurs quand celles-ci sont erronées ou fausses.

En intégrant ces trois moyens de communication à notre plateforme, on facilite l'interaction entre les différents utilisateurs. De cette manière, on les incite à passer plus de temps sur celle-ci.

Figure 50 : Système de messagerie instantanée de la plateforme Battle .net (Fenêtres verte)

Source : http://www.mac4ever.com/news/51795/blizzard_devoile_le_nouveau_battle_net_de_starcraft_2/

Pour renforcer l'aspect communautaire, on pourra aussi intégrer un système de liste d'amis permettant aux joueurs de s'interconnecter entre eux. En s'inspirant du système de « Facebook », les joueurs devront pouvoir créer des groupes. Ainsi, les joueurs pourront se réunir suivant une thématique liée à leurs études, aux jeux éducatifs auxquels ils jouent ou à leurs centres d'intérêt. Les enseignants auront la possibilité de recréer virtuellement les groupes de leurs différentes classes.

Chaque utilisateur aura une page personnelle liée à son profil sur laquelle il pourra poster les informations qu'il souhaite partager avec ses amis. On renseignera aussi sur cette page, les jeux éducatifs auxquels il joue et les récompenses qu'il a obtenues. Il serait intéressant de permettre aux joueurs d'attribuer des notes à chacun des jeux auxquels il a joué et de laisser son avis personnel. Cette note et cet avis seraient aussi remontés directement sur sa page personnelle. De cette manière, ses amis pourraient les découvrir et être incités à découvrir un jeu bien noté. De plus,

il faudra aussi mentionner sur cette page les niveaux ou les jeux éducatifs que l'utilisateur a créés à l'aide des éditeurs de niveaux ou des méta-jeux éducatifs permettant d'en construire de nouveau.

Figure 51 : Exemple de page personnelle (Wall) sur la plateforme « Facebook »

Source : <http://www.rajdash.com/how-i-use-facebook/>

Chaque groupe possédera aussi une page accessible par tous ses membres. Au lieu de concerner uniquement un individu, cette page permettra de renseigner l'activité de tout un groupe. Ainsi, les utilisateurs d'un même groupe pourront à la fois voir les activités de chacun, mais aussi monter plus facilement des projets de création de jeux éducatifs ensemble.

En conclusion, ces différents mécanismes de communication permettront de :

- Favoriser la communication et l'entraide entre les joueurs
- Inciter et motiver les joueurs à passer plus de temps sur la plateforme éducative
- Renforcer une communauté de joueurs autour des jeux éducatifs
- Recréer et animer les classes virtuellement
- Noter et partager son expérience sur les différents jeux éducatifs
- Faciliter la création et le partage de jeux par l'intermédiaire des éditeurs de niveau et des méta-jeux permettant de créer ses propres jeux

VII. Synthèse des résultats

Les plateformes unissant plusieurs jeux offrent aux joueurs la possibilité de se divertir à un niveau d'abstraction supérieur. Ce type de système influe sur leur motivation à continuer à jouer aux jeux de cette plateforme. Dans un cadre ludo-éducatif, ce mécanisme est une véritable valeur ajoutée dans la mesure où il inciterait les joueurs à s'instruire en s'amusant à travers différents jeux . C'est en partant de cette constatation que j'ai imaginé la plateforme « Learn & Play ».

Cette plateforme unirait des jeux éducatifs de différents types. Elle se présenterait sous la forme d'une application au sein de laquelle le joueur devra s'authentifier au moyen d'un pseudonyme et d'un mot de passe. Les jeux de la plateforme posséderont des récompenses que le joueur pourra obtenir en réalisant des tâches spécifiques.

Ces récompenses obtenues, elles permettront aux utilisateurs de jouer à un jeu de rôle intégré à la plateforme. Ce jeu situé sur un niveau d'abstraction supérieur permettra de faire bénéficier les jeux éducatifs de ses mécanismes ludiques. En effet, les joueurs souhaitant progresser dans ce méta-jeu devront d'abord parcourir en profondeur les jeux éducatifs.

De plus, cette plateforme permettrait aux joueurs de :

- Trouver, acheter, télécharger et installer des jeux éducatifs
- Établir leur réseau social d'amis, de joueurs et de professeurs
- Communiquer de différentes manières avec les autres utilisateurs et obtenir de l'aide facilement
- Consulter ses statistiques et sa progression concernant les différents jeux auxquels il joue
- Créer des jeux éducatifs aux moyens de kits de développement simplifiés ou de méta-jeux

VIII. Enseignements tirés / apport du travail

Lorsque j'ai commencé mes travaux, je ne savais pas définir le terme de méta-jeu. Mes recherches m'ont donc permis de découvrir sa signification ainsi que tous les principes qu'il représentait. Il est d'ailleurs assez amusant de constater que la plupart des joueurs s'adonne à des formes de méta-jeu sans le savoir.

Le travail fourni lors de l'analyse de l'existant a été particulièrement enrichissant. En effet, c'est durant cette phase que j'ai appris à rechercher et utiliser les travaux d'autres personnes pour construire mon mémoire. Le faible nombre de sources facilement récupérables concernant les méta-jeux a d'ailleurs rendu cet exercice assez difficile. Cela a été bénéfique dans la mesure où j'ai toujours été obligé de prendre le recul nécessaire sur ce que j'avais appris pour trouver de nouvelles pistes.

De plus, l'analyse des principes de méta-jeux, et plus particulièrement l'étude des systèmes unissant plusieurs jeux, m'a permis d'appréhender et de monter en compétences sur un sujet qui offre des perspectives d'avenir intéressantes. En effet, les plateformes étudiées sont relativement jeunes et les mécanismes qu'elles mettent en place évoluent rapidement. On aborde souvent ces systèmes par le biais du « social gaming ». En étudiant les systèmes de récompenses, j'ai eue une approche différente qui m'a permis d'acquérir une expertise dans un domaine peu étudié.

Passionné de jeux vidéo et joueur, j'ai trouvé très intéressant de décrire et analyser des systèmes que j'ai l'habitude d'utiliser sans y faire attention. Cela m'a permis de constater la réflexion et l'étendue du travail des concepteurs et des éditeurs qu'il y a derrière ces systèmes.

Souhaitant devenir game designer, j'ai pris beaucoup de plaisir à élaborer des concepts pour adapter les formes de méta-jeux à un environnement ludo-éducatif. Cela m'a permis de travailler sur un niveau d'abstraction supérieur à celui sur lequel

on travaille habituellement et d'acquérir une vision plus globale des jeux vidéo et de leur environnement.

IX. Conclusions générales, perspectives d'avenir

Dans le cadre des jeux vidéo, le terme de méta-jeu désigne les éléments qui gravitent autour d'un jeu sans véritablement en faire partie, qui vont au-delà du jeu en lui-même. Les principes de méta-jeu transcendent le jeu pour élever le joueur sur un niveau d'abstraction supérieur. Il ne joue alors plus au jeu mais avec le jeu.

Des sites communautaires aux systèmes unissant plusieurs jeux, les mécanismes de méta-jeu sont très variés aussi bien dans la forme que dans leurs buts. On peut les regrouper en deux catégories : les principes directement liés à un jeu et les systèmes qui lient plusieurs jeux entre eux.

Les formes de méta-jeu directement liés à un jeu peuvent prendre la forme de site web, de logiciels ou sont directement intégrés au jeu. Ils permettent au joueur de bénéficier de nouveaux moyens de divertissements ou de challenges tout en restant dans le cadre du jeu. Par ce biais, ils enrichissent donc les jeux avec de nouveaux mécanismes ludiques et améliorent leur durée de vie.

Les systèmes unissant plusieurs jeux ont été créés par des éditeurs ou des constructeurs afin de rassembler une communauté de joueurs autour de leurs titres. Ces plateformes offrent aux utilisateurs de nombreuses fonctionnalités. Pour unir les jeux vidéo, elles utilisent un système de récompenses qui permet de jouer sur un niveau d'abstraction supérieur par le biais d'un méta-score. Ces systèmes sont à la fois profitable aux joueurs, aux jeux, aux développeurs et aux éditeurs. En effet, ils offrent de nouveaux mécanismes ludiques pour les joueurs et de nouveaux outils de création aux développeurs. Ainsi, ils améliorent la durée de vie des jeux et augmentent leur vente.

Cependant, ces principes ont été mis en place, ou du moins exploités, assez récemment. Ils souffrent donc encore de faiblesses, notamment dans leurs finalités. Ces lacunes varient selon les formes de méta-jeux.

Les processus ludiques qui découlent des mécanismes de méta-jeu peuvent servir un environnement ludo-éducatif. Bien que pour être appliqué, ils nécessitent certaines adaptations. Ils permettraient notamment de renforcer une communauté de joueurs autour des jeux éducatifs et d'offrir des processus ludiques sur un niveau d'abstraction supérieur qui enrichiraient ceux mis en place au niveau de ce type de jeu.

De manière plus générale, ces principes témoignent d'une prise d'une prise de recul des concepteurs de jeux vidéo qui ont pris conscience que les éléments qui entourent leurs jeux peuvent être une nouvelle source de divertissement.

Les éditeurs de niveaux et les jeux permettant de créer d'autres jeux donnent plus d'importance au rôle du joueur. En s'inspirant du Web 2.0, ils chargent les utilisateurs de créer le contenu des jeux. On peut donc envisager dans le futur des jeux vidéo dont le contenu serait entièrement conçu par les joueurs.

D'après mon contact travaillant sur la plateforme « U-play », les systèmes qui unissent plusieurs jeux souhaitent permettre aux joueurs de rester dans l'univers de leurs jeux à tout moment. En effet, grâce aux téléphones mobiles et par l'intermédiaire de ces plateformes, les joueurs pourront se connecter et effectuer des actions dans leurs jeux favoris où qu'ils soient.

X. Bibliographie / Webographie

Alain Ray, 1992, Le Robert : Dictionnaire historique de la langue française

Ebene, 2008, Définir le méta-jeu

<http://fenntasy.com/wanuts/ebene/index.php?2008/10/14/185--fragments-definir-le-meta-jeu-1>

Abhiram, 2009, Game and Metagame : À game of Chess

<http://strat.in/2009/06/game-and-metagame-part-1/>

Michael Strauss, 2010, When to metagame in a role-playing game

<http://www.helium.com/items/1920112-when-is-it-okay-to-metagame-as-a-game-master>

Jay Shaffstall, 2011, What is Metagaming

<http://www.bellaonline.com/articles/art48754.asp>

Rabih Haddad, 2008, Définition d'un méta-jeu

<http://www.metaphormes.com/metajeu.html>

Vincent Berry, 2006, L'industrie du jeu vidéo en ligne : construction et déconstruction d'un loisir culturel

http://www.observatoire-omic.org/colloque-icic/pdf/Berryrevu3_3.pdf

Mikael Jakobsson, 2009, The Achievement Machine : Understanding the Xbox Live Metagame

<http://www.digra.org/dl/db/09291.32175.pdf>

Dinowan, 2006, Dossier: Gameplay Emergent

<http://www.jeuxvideo.com/dossiers/00006203/le-gameplay-emergent.htm>

wiseGEEK, What is a level Editor

<http://www.wisegeek.com/what-is-a-level-editor.htm>

Rabih Haddad, 2006, Métadragon

<http://www.metaphormes.com/index.html>

RaHaN, 2009, Mass Effect 2 : la reprise de sauvegardes en détails

http://www.gameblog.fr/news_12975_mass-effect-2-la-reprise-des-sauvegardes-en-details

JCC, 2009, Fifa 2010 : La saison Live 2.0

<http://www.xboxygen.com/Actualite-Xbox-360/Annonce/Fifa-10-Le-Saison-Live-2-0-annonce>

Daemon Hatfield, 2010, Xbox Live Through the Years

<http://uk.xboxlive.ign.com/articles/105/1059431p1.html>

Microsoft, Xbox website

<http://www.xbox.com/fr-FR/live?xr=shellnav>

Charles Onyett, Xbox Live : The Search for Free Stuff

<http://uk.xboxlive.ign.com/articles/671/671769p1.html>

Kanpai, Xbox 360 Achievements : les raisons du succès

<http://www.kanpai.fr/jeux-video/xbox-360-achievements-les-raisons-du-succes.html>

Sony, PSN website

<http://fr.playstation.com/psp/support/playstation-network/detail/item315721/Pr%C3%A9sentation-du-PlayStation-Network/>

Sony, Suivez votre progression dans les jeux grâce aux trophées

<http://fr.playstation.com/psn/support/ps3/detail/linked235795/item110768/Trophy-Collection-%28Troph%C3%A9es%29/>

PlayZine, Classement trophées PS3

<http://www.playzine.fr/trophees.html>

Cafeine, 2009, Les trophées PS3 bientôt sur le web

http://www.gameblog.fr/news_8225_les-trophees-ps3-bientot-sur-le-web

Blizzard, Battle.net website

<http://eu.battle.net/fr/what-is/>

Marc-André, 2009, L'histoire de Facebook

<http://www.mieuxconnaitre.com/facebook/lhistoire-de-facebook>

Mark Zuckerberg, Le blog Facebook

<http://blog.facebook.com/blog.php?post=409753352130>

Hayu, 2010, Quand Facebook démocratise le jeu vidéo

<http://www.code-ami.fr/blog/2010/11/quand-facebook-democratise-le-jeu-video/>

Remi Vermont, 2010, Des pokes à Farmville : Le gaming sur Facebook
<http://www.fluctuat.net/7115-Le-gaming-sur-Facebook>

Emmanuel, 2006, Définition de Replay value
<http://www.jeuxvideopc.com/lexique/122-replay-value.php>

Angerfist62820, 2010, Dossier : Succès/Trophées même combat !
<http://www.jvn.com/billet/dossier-succes-trophees-meme-combat.html>

Adrien Guilloteau, 2010, Bons points, soutien et dispenses - Comment récompenser le joueur méritant
<http://blog.lefigaro.fr/jeuxvideo/2010/08/bons-points-soutien-et-dispens.html>

Friedrich von Borries, Steffen P. Walz, Matthias Böttger, Space time play: computer games, architecture and urbanism : the next level
[Lien](#)

Ludo, 2008, Xbox 360 – de l'utilité des succès
<http://www.jeuxvideo24.com/blog-ludo-xbox-360---de-l-utilite-des-succes-42-12793.html>

Xav de Matos, 2010, Designing the Meta-Game
<http://www.gamepro.com/article/features/214260/designing-the-meta-game/>

Les barons de la bourse, 2010, Yves Guillemot se lance dans le « social gaming »
<http://www.zonebourse.com/barons-bourse/Yves-Guillemot-233/actualites/Yves-Guillemot-le-patron-d-Ubisoft-se-lance-dans-le-social-gaming--13411391/>

Jean Marc Lehu, Définition de « Early-adopters »
<http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire-Marketing/Early-adopters-5626.htm>

Sibel Sunar, 2007, Study about the Microsoft Xbox 360 Achievement System
<http://www.eedar.com/News/Article.aspx?id=9>

Réseau éducation-médias, La dépendance aux jeux vidéo
http://www.education-medias.ca/francais/parents/jeux_video/inquietudes/dependance_jeux.cfm

Cécilia Gabizon, 2009, Dépendance aux jeux vidéo : nouvelle crise d'adolescence
<http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/02/16/01016-20090216ARTFIG00389-dependance-aux-jeux-video-nouvelle-crise-d-adolescence-.php>

Shaman, 2010, Trophées et success : les ennemis du jeu video

<http://www.consolesyndrome.com/analyses/trophees-et-succes-les-ennemis-du-jeu-video/>

Judgehype, Site communautaire d'informations sur les jeux video

<http://www.judgehype.com/>

Battlefield stats, Site de statistiques sur le jeu « Battlefield, bad company 2 »

<http://bfbs.com/>

Counter Strike, The CS Team

<http://web.archive.org/web/20060219153839/www.counter-strike.net/team.html>

Jim Raynor, 2010, La liberation de Marsara

<http://mapstarcraft2.com/missions-1-la-liberation/>

Youtube, 2006, vidéo de Leeroy Jenkins,

<http://www.youtube.com/watch?v=LkCNJRfSZBU>

XI. Annexes

1. Glossaire

Gameplay : Terme anglais désignant à la fois l'ensemble des règles gouvernant le jeu et le plaisir de jeu.

Game design : Expression anglaise que l'on peut traduire littéralement par "Concepteur de jeu".

Bug : Terme anglais signifiant littéralement "insecte", un bug désigne une erreur informatique ou un dysfonctionnement d'un programme.

MMORPG : *Massively Multiplayer Online Role Playing Game*. Jeu de rôle massivement multijoueur en ligne dans un univers persistant.

Guilde : Association pérenne de joueurs réunis par un intérêt commun sous une même bannière.

En plus de l'entraide naturelle entre les membres de la guilde, l'appartenance à une guilde peut prodiguer des bonus ou avantages divers.

Raid : Terme d'origine anglaise désignant littéralement une opération militaire rapide contre un objectif déterminé. Dans le cadre des MMORPG, les raids désignent généralement les événements d'envergures auxquels participent de nombreux joueurs afin d'atteindre un objectif précis.

Boss : Adversaire plus puissant et plus résistant que les autres, que l'on croise généralement en fin de niveau.

Editeur de niveaux : Logiciel propre à un jeu permettant aux joueurs de créer du contenu additionnel.

Craftware : Néologisme imaginé par le spécialiste du jeu en ligne Frank Beau, désignant l'ensemble des créations et productions des joueurs de jeux vidéo, donnant vie à un monde virtuel et sa communauté. Le Craftware regroupe ainsi autant les animations imaginées et dirigées par les joueurs eux-mêmes au sein du jeu que la réalisation de films à partir du jeu ou encore la conception de sites de fan hors du jeu.

Mod : Version modifiée d'un jeu où, par exemple, les personnages, les décors ou les cartes de jeux ont été changés.

Avatar : l'avatar désigne l'incarnation numérique d'un individu dans un monde virtuel.

GamerTag : Identité de joueur sur le Xbox Live et le Games for Windows Live.

Replay value : Ce terme désigne l'intérêt qu'il y a à refaire un jeu une fois qu'on l'a fini.

Casual gamer : Joueur occasionnel.

Hardcore gamer : désigne un joueur acharné, consacrant de longue heure à la progression de son personnage dans le jeu.

Online pass : c'est un code permettant de créer un profil de joueur, de jouer «gratuitement» en ligne avec d'autres joueurs et d'accéder également à du contenu supplémentaire.

FPS : Acronyme de l'expression anglaise "First Person Shooter" désignant les "jeux de tirs à la première personne". Les FPS sont des jeux dans lesquels le joueur voit par les yeux de son avatar et dont le but est d'éliminer les autres participants.

2. Interviews

2.1. Concepteur « U-play » - Ubisoft :

Comment définiriez-vous le terme "méta-jeu" ?

Pour moi, le terme « méta-jeu » définit les services optionnels proposés au joueur en parallèle de jeu. Il peut les utiliser, et dans ce cas enrichir son expérience, ou tout simplement les laisser de côté et profiter uniquement des fonctionnalités gravées sur la galette. L'important étant le mot « optionnel », ne pas utiliser le « méta-jeu » ne doit pas nuire au fun.

Le « méta-jeu » peut prendre la forme d'un système de rewards et de point cross jeux, cross éditeurs (pour les 1 st) mais pour moi toutes les fonctionnalités de « game to web » sont également du « méta-jeu » elle sort le joueur du jeu, mais pour le garder dans un univers propre.

Quel est selon vous le principe de méta-jeu le plus aboutis à l'heure actuelle ? Pourquoi ?

Si on parle uniquement des 1 st, dans ce cas-là je dirai Sony. Même si ils sont arrivés après le début de la bataille, leur système fait plus réfléchi que celui de Microsoft. Même si le principe est toujours « d'avoir la plus grosse », dans le cas de Sony on peut savoir quel genre de joueur on a en face de nous, via le type de trophées accumulés.

Qu'est-ce que les méta-scores, du type « X-box Live » par exemple, sont censé apporter au joueur ? Au jeu ?

Pour le joueur cela permet clairement de donner une dimension « social » au jeu. J'entends par là que même si dans l'absolue, ça ne sert pas forcément à grand-chose, cela lui permet de se comparer à ses amis. Après tout un joueur est quelqu'un qui aime les challenges, et qui veut – par définition – arriver premier ! Quoi de mieux pour pousser à la consommation dans un cercle d'amis qu'un classement !

Pour le jeu, cela augmente clairement la durée de vie d'un titre et son « Relay value ». Quand il faut fragguer 30 000 gugusses en multi, ou quand il faut terminer le jeu en mode « ultra hardcore » c'est clairement récompenser les plus gros challenges, et donc les plus gros joueurs en terme de temps. Cela peut aussi lui permettre de ce vendre super bien rien que pour avoir les points ! (Je me rappelle de « Avatar » sur 360)

Quel est l'intérêt de ces plateformes réunissant les joueurs pour les éditeurs ? Comment les exploitent-ils ?

J'ai un peu abordé le point avec la question précédente, pour les éditeurs il s'agit clairement de faire parler du jeu. Il faut bien avoir en tête que au final la présence dans la liste d'ami (savoir quel joueur ou à quel jeu en temps réel) est un vrai vecteur de vente et de renommé.

Un des buts des éditeurs c'est de vendre du jeu, mais aussi de combattre le marché de l'occasion (on le voit bien avec la dématérialisation et les « online pass »). Les méta-jeux permettent d'étendre l'expérience que procure un jeu, et donc mécaniquement d'augmenter sa durée de vie. À partir de là, les éditeurs fourniront forcément plus de dlc, plus de jeu neuf, etc...

Quel est l'évolution probable des méta-scores et des principes de méta-jeu en général ?

La plateforme mobile et le « companion gaming » va devenir une des principales voies de développement des méta-games. On va pouvoir rester dans l'univers de notre jeu 24h/24. Un des meilleurs exemples est wow. Si le joueur en a envie, il peut « bouffer » du wow 24h/24. Dans le métro, au boulot, etc ...

Pour les méta-scores, la voie choisie par Ubisoft de « vendre » des récompenses aux joueurs via ce meta-game est un bon axe d'évolution je pense. J'adorerais pouvoir échanger mes points xbox contre des ms points pour pouvoir acheter des choses sur le store. Et en plus de savoir qui a la plus grosse, en tant que joueur c'est quelque chose qui me plaît de pouvoir débloquer des choses indépendamment des jeux et des plateformes.

2.2. Rabih Haddad - Métamorphes :

Comment définiriez-vous le terme "méta-jeu" ?

Un méta-jeu, c'est un jeu pour faire des jeux. En gros, c'est un niveau d'abstraction supplémentaire qui permet d'intervenir sur les couches skin et paramètres pour modifier plus ou moins (plus on avance et plus c'est important) les éléments du gameplay.

Quel est selon vous le principe de méta-jeu le plus aboutis à l'heure actuelle ? Pourquoi?

Nous allons lancer dans quelques jours une plateforme dédiée qui permet de créer en ligne ses propres jeux (yubal). Ce sera le concept le plus vanacé du Métajeu. Sinon, « Kodu » de « Microsoft » n'est pas mal dans son genre.

Qu'est-ce que les méta-scores, du type « X-box Live » par exemple, sont censé apporter au joueur? Au jeu?

Le méta-score est un concept différent : il s'agit de gamers qui note le jeu lui-même. Le méta-score est la note d'un jeu noté par les gamers.

Quel est l'intérêt de ces plateformes réunissant les joueurs pour les éditeurs? Comment les exploitent-ils?

Usage marketing est pannel d'early adopters

Quel est l'évolution probable des métras scores et des principes de méta-jeu en général?

Voir plus haut.

2.3. Ebene - Game Designer :

Quel est l'intérêt des principes de méta-jeu qui lient plusieurs jeux entre eux via un méta-score, comme le « X-box live » par exemple ?

Je ne pense pas que les trophées n'apportent grand-chose en dehors des points suivants :

- extension de la durée de vie d'un jeu, pour collectionner les trophées
- variation de la façon dont on joue, suivant l'objectif du trophée recherché
- fierté personnelle, suivant le palmarès des trophées collectés

Quels en sont les limites ?

Pour moi, il s'agit moins de méta-jeu que d'une seconde couche de gameplay.

Quel est ta vision d'un méta-jeu ?

À mon sens, le méta-jeu est plus une affaire d'appropriation humaine. Créer un projet de gazette communautaire, c'est faire du méta-jeu.

Utiliser un jeu pour se donner ses propres objectifs, ses propres projets, son propre imaginaire, son propre épanouissement, et si possible en communauté c'est effectivement une tendance en laquelle je crois.

Ce qui explique d'ailleurs mes travaux actuels avec les communautés, qui consistent principalement à leur donner les moyens de s'impliquer, ainsi que les outils et le confort qui les aideront (j'espère) à extraire du "jeu" tout le potentiel d'enrichissement personnel qu'il comporte. :) Ce qui répondra un peu à ta question sur les modérateurs.

Quelles en sont les inconvénients ?

Concernant les risques, tout dépend.

Est-ce que, comme la transition entre le Web et le Web 2.0, tous les jeux vont tendre à devenir des sortes de « super éditeurs » qui permettront aussi bien de créer que de jouer ?

Malheureusement les super éditeurs n'ont jamais un grand succès s'ils laissent de vraies libertés, parce qu'ils concernent finalement assez peu de joueurs capables d'en faire de bons jeux dans le jeu. Même si ce sont de supers outils pour l'évolution personnelle...

2.4. Alexis Leveque – Game Designer - Ankama :

Qu'est-ce qu'un principe de méta-jeu selon vous ?

Méta signifie plus ou moins au-delà de ou qui va plus loin que. Il s'agit donc d'un jeu qui est en dehors du jeu lui-même. On en parle souvent pour des jeux au contenu tellement riche que beaucoup de joueurs en détournent l'utilisation (= n'y jouent pas de la manière prévue).

Quel est selon vous le principe de méta-jeu le plus aboutis à l'heure actuelle ? Pourquoi?

Pour moi les « méta-jeux » les plus aboutis sont ceux dont une communauté s'est emparée. Par exemple les mods de jeux développés par des amateurs. Le fait de créer un mod est en soit un méta-jeu, mais aussi parfois le mods lui même peu constituer un méta-jeu.

Dans le cadre des systèmes de type « Xbox Live » ou « PSN », les développeurs et éditeurs ont conçu des systèmes de succès dans les jeux leur permettant de faire évoluer un score global sur la plateforme.

Les jeux deviennent donc un élément d'un nouveau jeu situé sur un niveau d'abstraction supérieur, on peut donc dire que c'est un principe de méta-jeu.

Dans ce cadre :

Qu'est-ce que ce système de récompenses est censé apporter au joueur?

A première vue simplement du challenge. Mais c'est surtout fait pour pousser les joueurs à se comparer entre eux. Et comme le meilleur moyen pour augmenter son score et de jouer à de nouveau jeux, le principe est donc surtout de pousser à la consommation (achat de jeux).

Qu'est-ce qu'il apporte aux jeux ?

À ce que j'ai observé sur les jeux auxquels j'ai joué... Pas grand-chose. Ça marque un peu les étapes du jeu.

Quel est l'intérêt de ces plateformes pour les éditeurs? Comment les exploitent-ils?

Je ne sais pas...

Pour un développeur de jeu, Est ce qu'il modifie la façon de faire un jeu? Quand et Comment intègrent-ils leurs succès à leurs jeux?

Je n'ai eu qu'une fois à travailler sur des achievements. Dans mon cas on ne s'est pas soucié des achievements jusqu'à presque la fin du développement. ensuite on les a simplement collés au jeu. Environ 1/3 sont des actions obligatoires pour finir le jeu (vaincre tel boss, obtenir telle arme ou élément quelconque), 1/3 sont des éléments plus ou moins cachés (obtenir quelque-chose dans un passage secret, tuer un boss sans employer tel pouvoir, finir un niveau sans se soigner), et enfin 1/3 sont des éléments de challenge gameplay (tuer 50 ennemis en les décapitant, pousser 25 ennemis dans le vide, etc.).

Pour un game designer, Est ce qu'imaginer les objectifs à atteindre pour débloquer les succès est plutôt une contrainte ou une opportunité ? Pourquoi ?

C'est un travail d'une demi-journée qui n'est ni compliqué ni vraiment important pour la vision du jeu.

Quelles sont les défauts de ce genre de système ?

Leur principal défaut est qu'ils sont vains... Le joueur ne gagne rien en pratique avec ses points. Ce score perd donc rapidement son intérêt.

Quel est l'évolution probable de ce type de système ?

Le seul moyen de les rendre intéressants est à mon goût d'en faire des "crédits" qui permettent d'obtenir des goodies dans les jeux sous forme de DLC. Si avec mes points gagnés je peux acheter une arme en plus ou une nouvelle tenue pour le héros, je serais beaucoup plus motivé dans ma chasse aux achievements.

Ça n'est qu'un avis personnel. Bien que j'ai déjà discuté de ce sujet avec des collègues, et cet avis est souvent partagé.